

dr hab. Anna Światłowska

Projektowanie
graficzne dla muzeów
na przykładzie Muzeum
Warszawy — projekt
systemu identyfikacji
wizualnej, systemu
typograficznego
wystaw oraz wystawy
infograficznej
i publikacji *Dane
warszawskie*

POLSKO-JAPOŃSKA
AKADEMIA TECHNIK
KOMPUTEROWYCH

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych w Warszawie
Wydział Sztuki Nowych Mediów

dr hab. Anna Światłowska

**Projektowanie graficzne dla
muzeów na przykładzie Muzeum
Warszawy — projekt systemu
identyfikacji wizualnej, systemu
typograficznego wystaw
oraz wystawy infograficznej
i publikacji *Dane warszawskie***

Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych w Warszawie
Wydział Sztuki Nowych Mediów

Warszawa 2025

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest system identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy wraz z powstałymi na jego bazie systemem typograficznym wystaw, projektem wystawy infograficznej *Dane warszawskie* oraz publikacją towarzyszącą tej wystawie. Opisane działania projektowe stanowiły istotny etap prac nad budową wizerunku Muzeum Warszawy oraz uporządkowaniem, usystematyzowaniem i usprawnieniem jego komunikacji wizualnej. Mogą zatem stanowić punkt odniesienia w szerszych rozważaniach o projektowaniu graficznym dla muzeów, czy też podstawę do sformułowania bardziej uniwersalnych wniosków i rekomendacji.

Przytoczone działania projektowe miały miejsce w latach 2014–2022. Są ze sobą ściśle powiązane tematycznie i formalnie. Wszystkie opisane projekty graficzne są mojego wyłącznego autorstwa, jednak ze względu na ich interdyscyplinarny charakter oraz wysoki stopień złożoności, kolejne etapy prac przebiegały z udziałem zespołu ekspertów różnych dziedzin, tj. historyków, historyków sztuki, kuratorów, architektów, kartografów, konserwatorów, poligrafów etc., którzy służyli specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem spoza obszaru projektowania graficznego. Dzięki temu udało się zebrać dokładniejsze wytyczne i celniej odpowiedzieć na potrzeby graficzne każdego z projektów.

Wszystkie wskazane projekty zostały zrealizowane i wdrożone. Zaprojektowane na podstawie identyfikacji wizualnej materiały promocyjne muzeum oraz publikacja *Dane warszawskie* dostępne są w księgarni Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 40 oraz w sklepach muzealnych jego oddziałów¹. Wystawa *Dane warszawskie* jest stale otwarta dla zwiedzających w Piwnicach Staromiejskich, w siedzibie głównej muzeum². Aktualne wystawy czasowe zrealizowane z wykorzystaniem systemu typograficznego wystaw można obejrzeć w przestrzeni wystaw czasowych przy Rynku Starego Miasta 32³ oraz w oddziałach Muzeum Warszawy⁴. Opisy zaprezentowanych projektów kończą się indeksem przyznanych im nagród.

- 1 Sklep muzealny *online*: <https://sklep.muzeumwarszawy.pl/pl/p/Dane-warszawskie/1143> [dostęp: 14.10.2025].
- 2 Informacje o wystawie na stronie Muzeum Warszawy: <https://muzeumwarszawy.pl/wystawa/dane-warszawskie/> [dostęp: 14.10.2025].
- 3 Informacja o wystawach czasowych w siedzibie głównej Muzeum Warszawy: <https://muzeumwarszawy.pl/wizyta/> [dostęp: 14.10.2025].
- 4 Informacja o wystawach czasowych w oddziałach Muzeum Warszawy: <https://muzeumwarszawy.pl/wystawy-w-warszawie/> [dostęp: 14.10.2025].

Wstęp

HISTORIA MUZEUM

Muzeum powstało w 1936 roku i jest najstarszą stołeczną instytucją kultury. Działalność rozpoczęło jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział Muzeum Narodowego, obejmując opieką zbiory varsavianistyczne. Jego siedzibą stały się zakupione przez magistrat w latach 1937–1938 trzy kamienice przy Rynku Starego Miasta: Baryczkowska, Klempoldowska i Pod Murzynkiem (nr 32, 34, 36).

Wybuch II wojny światowej przerwał przenoszenie zbiorów z gmachu Muzeum Narodowego przy Alejach Jerozolimskich do zakupionych kamienic staromiejskich. Zbiory ułożone przy Rynku Starego Miasta uległy zniszczeniu i rozproszeniu w 1944 roku. Przepadły wówczas także inwentarze i katalogi, wobec czego rozmiar strat do dziś pozostaje nieznanymi.

W 1948 roku decyzją Zarządu Miejskiego instytucja wznowiła działalność pod nazwą Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Zajęła jedenaście odbudowanych wówczas na podstawie projektów Stanisława Żaryna staromiejskich kamienic mieszczańskich: osiem od strony Rynku Starego Miasta i trzy od strony ulicy Nowomiejskiej. Na skutek zniszczeń wojennych zbiory przedstawiały się skromnie – w 1950 roku w inwentarzu widniało zaledwie 169 pozycji. Fundamentem kolekcji muzealnej były wówczas obiekty przekazane przez Muzeum Narodowe – na własność lub jako depozyt.

Do muzeum stopniowo zaczęły również trafiać znaleziska z ruin i ocalone rodzinne pamiątki. W 1955 roku zwiedzającym została udostępniona stała ekspozycja muzealna, przekrojowo prezentująca dzieje Warszawy. Wystawa ta po raz pierwszy w Polsce w tak dużej skali ukazywała historię miasta. Dziesięć lat później otwarto kolejną wersję tej ekspozycji – pt. *Siedem wieków Warszawy*. W następnych latach niektóre jej fragmenty były unowocześniane.

W 1983 roku na mocy zarządzenia prezydenta stolicy został stworzony oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez 20 lat działalności udało się zebrać kilkanaście tysięcy eksponatów. W 2003 roku prezydent stolicy, Lech Kaczyński, podjął decyzję o oddzieleniu Muzeum Powstania Warszawskiego od Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i powołanie go jako samodzielnej instytucji.

Z czasem zbiory muzeum bogaciły się dzięki planowym zakupom, darowiznom i zapisom spadkowym. Do inwentarza MHW wpisano m.in. cenne kolekcje autorskie Eugeniusza Phulla, dr. Ludwika Gocla, Krzysztofa Klingera, rodziny Schiele. Obecnie w księgach inwentarzowych znajduje się ponad 250 tysięcy obiektów.

Od 2014 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, muzeum działa pod nową, krótszą nazwą – Muzeum Warszawy⁵.

⁵ *Historia muzeum*, muzeumwarszawy.pl [online], <https://muzeumwarszawy.pl/historia-muzeum/> [dostęp: 14.10.2025].

MODERNIZACJA

W latach 2014–2017 muzeum przeszło gruntowną odnowę⁶. Przeprowadzono pełną modernizację, konserwację i digitalizację zabytkowych kamienic i obiektów siedziby głównej Muzeum Warszawy, a w maju 2017 roku została tam otwarta nowa wystawa główna *Rzeczy warszawskie*⁷. Zmiany zachodzące w muzeum dotyczyły także jego wizerunku. Zmiana nazwy na krótszą oraz stworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej to największe wyzwania, jakie stanęły przed zespołem muzeum na tym polu.

STRUKTURA

Dzisiaj Muzeum Warszawy, oprócz siedziby w 11 staromiejskich kamienicach, posiada także 6 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, Muzeum Drukarstwa, Korczakianum oraz Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. Ma też 2 dodatkowe lokalizacje przy Rynku Starego Miasta: Centrum Interpretacji Zabytku przy ulicy Brzozowej i Barbakan przy ulicy Nowomiejskiej. Jesienią 2022 roku inaugurowany został nowy oddział Muzeum Warszawy – Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli⁸.

DZIAŁALNOŚĆ

Obecnie Muzeum Warszawy jest aktywne na bardzo wielu polach. Prowadzi działalność naukową, wydawniczą, wystawienniczą, edukacyjną i animacyjną⁹. Dysponuje własnymi pracownikami konserwatorskimi. W siedzibie głównej przy Rynku Starego Miasta działają: kino Syrena, oferujące szeroki repertuar filmów o Warszawie¹⁰, oraz księgarnia i sklep z pamiątkami varsavianistycznymi. W 2021 roku w kamienicy Baryczkowskiej (nr 30) ruszyła Galeria Rynek 30, w której prezentowane są projekty młodego pokolenia artystów i kuratorów¹¹.

⁶ *Muzeum Warszawy od nowa* – zwiastun, <https://www.youtube.com/watch?v=SRIJgbljJmo> [dostęp: 14.10.2025].

⁷ Więcej o wystawie głównej: <https://muzeumwarszawy.pl/wystawa-glowna-rzeczy-warszawskie/> [dostęp: 14.10.2025].

⁸ Szczegółowe informacje o lokalizacjach Muzeum Warszawy na stronie muzeum w zakładce Lokalizacje: <https://muzeumwarszawy.pl> [dostęp: 14.10.2025].

⁹ Więcej o działalności Muzeum Warszawy: <https://muzeumwarszawy.pl/aktualnosci/> [dostęp: 14.10.2025].

¹⁰ Więcej o kinie Syrena: <https://muzeumwarszawy.pl/kategoria/kino/> [dostęp: 14.10.2025].

¹¹ Więcej o Galerii Rynek 30: <https://muzeumwarszawy.pl/kategoria/galeria-rynek-30/> [dostęp: 14.10.2025].

Wyremontowane kamienice Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta, fot. Valentyn Chernetsky, 2018 r.

Nowa wystawa główna w Muzeum Warszawy, fot. M. Czechowicz, 2017 r.

1. System identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

Projekt nowej identyfikacji wizualnej wpisał się w tok prac nad modernizacją muzeum i był, obok zmiany nazwy, jednym z najistotniejszych elementów jego przemiany wizerunkowej.

PROBLEM WIZERUNKOWY

Decyzja o rozpoczęciu prac nad nową identyfikacją wizualną została podjęta ze względu na rozliczne problemy wizerunkowe, z jakimi borykało się muzeum. Głównym problemem był brak strategii komunikacji wizualnej i jakichkolwiek usystematyzowanych rozwiązań w tym zakresie. Muzeum miało logo, brakowało jednak kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej, który, poza zasadami stosowania znaku, definiowałby całościowo styl graficzny instytucji. Samo logo również wymagało modyfikacji i dostosowania do nowych założeń oraz potrzeb komunikacyjnych wynikających ze zmian w obszarze wizerunku i strategii rozwoju muzeum.

Ówczesny znak graficzny miał ponadto szereg cech formalnych utrudniających jego stosowanie:

- przewaga drobnych elementów linearnych powodowała problemy ze skalowaniem i czytelnością oraz rozliczne problemy przy reprodukcji na nośnikach innych niż gładki papier,
- delikatne, ażurowe liternictwo znacznie obniżało widoczność i rozpoznawalność logo wśród innych, mocniejszych znaków,
- zastosowanie koloru żółtego i czerwonego (oficjalnych kolorów m.st. Warszawy) powodowało trudności aranżacyjne w projektach wykorzystujących inne kolory i na tłach innych niż białe,
- obecność drobnych, osobnych elementów nad sygnetem powodowała ryzyko ich „zgubienia” w procesie reprodukcji i tym samym błędy w odwzorowaniu logo, zwłaszcza przez wykonawców zewnętrznych, mniej wyczulonych na detale znaku.

W związku z brakiem strategii wizerunkowej muzeum nie miało wypracowanej rozpoznawalności, co przekładało się na niską frekwencję. Ogromnym problemem był też wizerunek oddziałów, które nie były objęte żadnymi wytycznymi z zakresu identyfikacji wizualnej. Działy na tym polu wybiórco i na własną rękę, w efekcie czego nie były ani rozpoznawalne, ani kojarzone z siedzibą główną.

PRZEBIEG PRAC

Decyzja o konieczności stworzenia nowego systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy zapadła pod koniec 2012 roku. Projekt powierzono mi w połowie 2013 roku, a prace ruszyły kilka miesięcy później. Projekt został zrealizowany i wdrożony wewnątrz, bez udziału projektantów spoza muzeum. Przez cały czas trwania prac zespół muzeum był informowany o ich przebiegu i postępach. Było to bardzo istotne ze względu na wielość i kaliber zmian zachodzących w modernizowanej instytucji, co niejednokrotnie powodowało obawy i opór. Włączenie wszystkich pracowników w bieżący proces pozwoliło na zbudowanie pozytywnej atmosfery wokół projektu i tym samym znacznie ułatwiło jego sprawne i efektywne wdrożenie. Przebieg prac można podzielić na 3 główne etapy: przygotowawczy, projektowy i wdrożeniowy.

Logo Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz elementy oznakowania wejścia, 2012 r.

Etap 1: PRZYGOTOWANIE

Na etapie przygotowań odbył się cykl spotkań z dyrekcją i zespołami różnych specjalizacji. W ich trakcie udało się określić komunikat, jaki chcemy przekazać za pomocą nowego wizerunku, zdefiniować cele i kierunek zmian oraz możliwe problemy, przeszkody i wyzwania.

Komunikat:

Gruntowna analiza i selekcja założeń oraz potrzeb komunikacyjnych muzeum pozwoliła sformułować dwa podstawowe komunikaty:

- Muzeum Warszawy jest nowoczesną instytucją kultury, która w angażujący, wielowymiarowy sposób opowiada o Warszawie w kontekście historii, współczesności i przyszłości.
- Muzeum modernizuje się, zachowując jednocześnie swój formalny i naukowy charakter oraz silne związki z historią.

Potrzeby komunikacyjne okazały się zatem bardzo złożone, a momentami nawet sprzeczne – tradycyjne, akademickie muzeum otwierało się na to, co nowe, dynamiczne i nowoczesne. Zadaniem nowej identyfikacji wizualnej było znalezienie trafnego mianownika wizualnego dla obu deklaracji.

Cele:

- stworzenie rozpoznawalnej marki
- sprostanie złożonym wymaganiom komunikacyjnym
- dotarcie do wszystkich grup odbiorców
- klarowne identyfikowanie oddziałów Muzeum Warszawy
- współlistnienie z identyfikacjami wystaw, wydarzeń i serii wydawniczych muzeum, bez szkody dla spójności wizerunku
- niegenerowanie zbędnych kosztów

Wyzwania:

- złożony profil instytucji
- bardzo szeroki zakres działalności
- siedziba główna, 7 oddziałów, 10 różnych lokalizacji
- bardzo szerokie i zróżnicowane grono odbiorców
- ograniczony budżet

Etap 2: PROJEKTOWANIE

Prace projektowe przebiegały wieloetapowo, w regularnej współpracy z dyrekcją muzeum, zespołem Działu Promocji i Komunikacji, do którego należałam, oraz z innymi zespołami eksperckimi różnych dziedzin – zależnie od kwestii wymagającej konsultacji. Część zasadnicza projektu (podstawowe zasady systemu) wraz z księgą znaku zostały opracowane w ciągu niespełna roku. Kolejne elementy były sukcesywnie dopracowywane po premierze nowej identyfikacji, równoległe z działaniami wdrożeniowymi.

Projekt identyfikacji wykonywałam samodzielnie, bez udziału innych projektantów, wobec czego na ostatnim etapie prac przeprowadzone zostały konsultacje z zewnętrznymi, niezależnymi ekspertami: dr hab. Magdaleną Kochanowską – wykładowczynią Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr Piotrem Rypsonem – ówczesnym zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Magdaleną Ponagajbo – dyrektorką artystyczną warszawskiego Mama Studio. Uzyskane opinie były pozytywne, dzięki czemu premiera nowej identyfikacji odbyła się zgodnie z planem.

W czerwcu 2014 roku w siedzibie głównej Muzeum Warszawy miała miejsce konferencja prasowa, na której zaprezentowany został końcowy efekt prac – nowe logo i nowy wizerunek Muzeum Warszawy.

Etap 3: WDROŻENIE

Etap wdrożenia projektu rozpoczął się od publikacji strony internetowej w szacie graficznej zgodnej z nową identyfikacją wizualną. Na stronie został opublikowany *Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy* precyzyjnie objaśniający zasady stosowania znaku i pozostałych zabiegów graficznych. Odbyło się szkolenie i warsztat dla pracowników muzeum, w czasie którego rozdano upominki z nowym logo. Na kolejnym etapie przystąpiono do zmiany znaku na podstawowych nośnikach, takich jak:

- materiały biurowe (papier firmowy, koperty, wizytówki),
- materiały promocyjne (plakaty, ulotki, zaproszenia),
- nośniki cyfrowe (stopka e-mailowa, media społecznościowe),
- oznaczenia zewnętrzne (szylidy, tablice).

NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Logo

Punktem wyjścia do stworzenia nowego znaku graficznego Muzeum Warszawy był herb miasta – pół kobieta, pół ryba z miejskich legend, syrenka z mieczem i tarczą – znak powszechnie rozpoznawalny i kojarzony z Warszawą. Logo łączy ten historyczny symbol ze współczesnym językiem graficznym. Prosty, monochromatyczny znak trafnie oddaje charakter instytucji, która modernizuje się bez zrywania z przeszłością. Wyrazista, świeża forma korzystnie wpływa na rozpoznawalność i wizerunek nie tylko muzeum, lecz także Warszawy.

Wybór herbu jako motywu przewodniego wizerunku instytucji, poza oczywistymi względami z zakresu historii miasta, jest również uzasadniony specyfiką kolekcji Muzeum Warszawy, które w swoich zbiorach posiada ponad 400 rozmaitych warszawskich syren: w malarstwie, fotografii, numizmatach, rzemiośle, pomnikach czy na mapach¹².

Uproszczona sylwetka graficzna syreny była konsultowana pod kątem merytorycznym z zespołem Działu Badań nad Warszawą, w tym przede wszystkim dr. Krzysztofem Zwierzem, kuratorem Gabinetu Syren Warszawskich, stanowiącego część wystawy stałej Muzeum Warszawy. Elementami niewralgicznymi z punktu widzenia poprawności budowy symbolu były te, które ulegały największym modyfikacjom na przestrzeni wieków i miały największy ciężar znaczeniowy, czyli włosy, miecz oraz ogon.

Logo spełnia wszystkie wymogi formalne stanowiące o wysokiej efektywności użytkowej:

- jest proste i syntetyczne, co zwiększa jego siłę wizualną, gwarantuje widoczność w sąsiedztwie innych znaków graficznych oraz redukuje ryzyko utrudnień w procesie reprodukcji,
- jest monochromatyczne, co pozwala na większą elastyczność aranżacyjną oraz obniżenie kosztów produkcji,
- dobrze się skaluje, zachowuje wysoką czytelność nawet w bardzo małych rozmiarach,
- dobrze się reprodukuje na wszystkich nośnikach i kolorach tła,
- ma wersję poziomą i pionową,
- ma wersję anglojęzyczną i możliwość łatwego stworzenia kolejnych wersji językowych,
- może funkcjonować jako sam sygnetyk, co zwiększa jego elastyczność użytkową oraz potencjał promocyjny i marketingowy.

Logo zostało zaprojektowane tak, aby łatwo można było stworzyć wersje dla oddziałów (w zależności od przyjętej strategii – po zmianie zapisu „Muzeum Warszawy” na nazwę oddziału bądź dodaniu stosownego dopisku), jednak w wyniku przeprowadzonych badań, debat i konsultacji podjęto decyzję o niestosowaniu osobnych wersji znaku dla oddziałów przez co najmniej pierwszych 5 lat funkcjonowania nowej identyfikacji. Decyzja powodowana była niską wówczas rozpoznawalnością nowej nazwy muzeum, zarówno w odniesieniu do siedziby głównej, jak i oddziałów. Stosowanie jednego logo miało podnieść jego rozpoznawalność oraz wzmocnić w świadomości odbiorców skojarzenie oddziałów z Muzeum Warszawy. Obecnie wszystkie oddziały posługują się tym samym znakiem graficznym z nazwą Muzeum Warszawy. Informacja o oddziale dodawana jest pod logo lub z jego prawej strony w formie tekstu – nie stanowi części znaku.

Kolory

Kolorem przewodnim jest granat połączony z czernią i bielą. Gamą uzupełniającą jest skala szarości. Nie jest to wybór tak oczywisty jak oficjalne barwy miasta stołecznego, czyli kombinacja koloru żółtego z czerwienią, zastosowana w poprzednim logo muzeum. Rezygnacja z barw miejskich była świadomą decyzją – zestaw ten jest problematyczny z powodów komunikacyjnych (kojarzy się raczej z administracją miejską i nie odpowiada na potrzeby wizerunkowe nowoczesnej instytucji kultury) oraz formalne (jest bardzo nieneutralny, a przez to nieelastyczny i kłopotliwy aranżacyjnie).

¹² Syreny warszawskie z kolekcji Muzeum Warszawy prezentowane są na wystawie głównej w Gabinetzie Syren Warszawskich, którego kuratorem jest dr Krzysztof Zwierz. Więcej o Gabinetzie: <https://muzeumwarszawy.pl/gabinet/gabinet-syren-warszawskich/> [dostęp: 14.10.2025].

Gabinet Syren Warszawskich
w Muzeum Warszawy,
fot. M. Czechowicz, 2018 r.

Wybór granatu jako koloru przewodniego identyfikacji znajduje koncepcyjne uzasadnienie w ciągu skojarzeń: Warszawa — syrena — Wisła. Wisła — czyli woda, woda — czyli granat.

Pozostałymi czynnikami, które zdecydowały o tym wyborze są:

- odrębność wizerunkowa — żadna inna instytucja o profilu zbliżonym do Muzeum Warszawy nie używała wówczas tego koloru; kolorem najczęściej stosowanym w identyfikacjach instytucji kultury była czerwień;
- elastyczność aranżacyjna — wybrany zestaw barw pozwala na dużą swobodę aranżacyjną; w zależności od proporcji i sposobu zastosowania kolorów możliwe jest uzyskanie bardzo szerokiej gamy języków graficznych, od progresywnych po zachowawcze;
- ekonomiczność — wybrane rozwiązanie kolorystyczne pozwala na osiągnięcie pożądanego efektu dzięki najtańszym technikom poligraficznym; druk offsetowy może być wykonany przy użyciu jedynie dwóch farb — czerni i granatu z wzornika Pantone (nr 2728), co znacznie redukuje koszty produkcji.

Ze względu na wytyczne o ryzyku dużych ograniczeń budżetowych identyfikacja została zaprojektowana tak, aby w razie potrzeby mogła działać bez udziału granatu, w samej skali szarości, bez szkody dla spójności wizerunku. Ponadto zarówno granat, jak i szarości są kolorami powszechnie dostępnymi, co umożliwi produkcję wizerunkowych materiałów papierniczych, tekstylnych czy ceramicznych opartych na standardowych rozwiązaniach, bez generowania dodatkowych kosztów.

Liternictwo

Wybór liternictwa, które współgrałoby z sygnetem syreny i spełniało wszystkie pozostałe oczekiwania było ogromnym wyzwaniem i najbardziej czasochłonnym etapem prac. Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy jako instytucji o złożonych potrzebach komunikacyjnych, ogromnej różnorodności działań i szerokiej grupie odbiorców, wymagała zastosowania liternictwa wszechstronnego: przystępnego i czytelnego, neutralnego wizualnie, historycznie i znaczeniowo, obsługującego większość europejskich alfabetów (w tym cyrylicę), oferującego pełen wachlarz funkcji typograficznych i zastosowań projektowych. Dodatkowym wymogiem było znalezienie równie dobrze opracowanego, kompatybilnego kroju szeryfowego. Ze względu na stołeczny profil instytucji idealnie byłoby również, gdyby kroje były zaprojektowane przez warszawskie studio lub projektanta. Wyżej wymienione założenia wydawały się niemożliwe do spełnienia przez jeden krój pisma.

Znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania było poprzedzone długimi poszukiwaniami, testami i konsultacjami. Zestaw krojów zastosowany finalnie w identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy to rodzina Good¹³ oraz towarzyszący jej odpowiednik szeryfowy More¹⁴. Oba kroje zostały stworzone w latach 2007–2010 przez warszawskiego projektanta fontów Łukasza Dziedzica¹⁵. Tworzą razem wszechstronną rodzinę fontów o ogromnej różnorodności zastosowań.

Główny font identyfikacji, czyli rodzina krojów Good, ma szereg cech formalnych, odpowiadających na złożone potrzeby typograficzne muzeum:

- różnorodne style, odmiany i szerokości: 7 odmian (od Light do Ultra) w 7 szerokościach (od Compressed do Expanded), w tym kursywa,
- dodatkowy wariant Good Headline przeznaczony do zapisu większych form tekstowych, takich jak tytuły, nagłówki czy oznakowania kierunkowe,
- rozbudowane funkcje typograficzne, takie jak ligatury, kapitaliki, warianty nagłówkowe i kontekstowe, ułamki, indeks górny i dolny,
- ładne, dobrze zaprojektowane cyfry w pełnej gamie stylów — wersalikowe, nautyczne, proporcjonalne i tabelaryczne,
- komplet znaków dla alfabetów łacińskich, w tym języka polskiego oraz cyrylicy,
- dobrze rozwiniętą wersję web,
- kompatybilną rodzinę fontów szeryfowych More.

W logo zastosowany został krój Good w odmianie Bold, który doskonale zachowuje spójność proporcji i detalu ze znakiem graficznym, stając się jego integralną częścią. Ponadto rodzina fontów Good trafnie odpowiada na główne założenie komunikacyjne muzeum, czyli łączy w sobie klasykę ze współczesnym językiem wizualnym. Razem z krojem More sprawdza się na wielu polach projektowych, takich jak plakaty, ulotki, opakowania, wydawnictwa, nawigacja po wystawach czy oznakowanie zewnętrzne budynków. Pozwala na stworzenie komunikacji wizualnej o charakterze zarówno klasycznym, jak i progresywnym. Liternictwo jest dostatecznie wyraziste, by nadać rozpoznawalny charakter, ale na tyle transparentne, by umożliwić zastosowanie zróżnicowanych języków wizualnych.

System ikon i oznaczeń

W ramach identyfikacji wizualnej powstał zestaw ikon pasujący proporcjami i charakterem wizualnym do logo i liternictwa. Ikony zostały wykorzystane do oznaczenia przestrzeni wystawienniczych i biurowych siedziby głównej i oddziałów oraz do oznaczeń dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Są też stosowane w projektach graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych muzeum.

Dla przestrzeni biurowych stworzony został system oznaczeń z nazwami pomieszczeń, obowiązujący we wszystkich lokalizacjach muzeum. Powstał szablon pozwalający na łatwą edycję tekstów oraz rozwiązanie montażowe z wykorzystaniem wymiennych papierowych wkładów, umożliwiające sprawną zmianę oznaczenia bez dodatkowych kosztów.

Podręcznik identyfikacji wizualnej

Zasady stosowania systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy zostały opracowane i udostępnione w formie *Podręcznika identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy*¹⁶. Konsekwentne stosowanie przedstawionych tam zasad jest warunkiem podtrzymania spójnej komunikacji wizualnej muzeum, a publikacja jest praktycznym, przyjaznym narzędziem ułatwiającym korzystanie z systemu. Zasady są przejrzyste, sformułowane w przystępny sposób i pozostawiają spory margines swobody projektowej, tak aby zwiększyć elastyczność przyjętych rozwiązań. Ostatni rozdział *Podręcznika...* prezentuje wizualizacje materiałów promocyjnych Muzeum — w celu lepszego pokazania charakteru komunikacji wizualnej instytucji.

¹³ Więcej o rodzinie krojów Good: <https://typoteka.pl/pl/typeface/ff-good> [dostęp: 14.10.2025].

¹⁴ Więcej o rodzinie krojów More: <https://typoteka.pl/pl/typeface/ff-more> [dostęp: 14.10.2025].

¹⁵ Łukasz Dziedzic (ur. 1967 w Warszawie) — polski grafik i typograf. Zaprojektował kilkanaście krojów pisma — poza rodziną Good i More, m.in. Clan, Mach i Pitu. Jest autorem logotypu Empiku i kroju używanego w jego identyfikacji wizualnej, logotypu sieci odzieżowej Reserved i wody Nałęczowianka. W 2010 zaprojektował bezszeryfowy krój Lato, który został opublikowany na wolnej licencji i stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych krojów pisma na świecie. Więcej: <https://typoteka.pl/pl/designer/lukasz-dziedzic> [dostęp: 14.10.2025]. Portfolio Łukasza Dziedzica: <http://www.lukaszdziedzic.eu> [dostęp: 14.10.2025].

¹⁶ *Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy* dostępny jest na stronie internetowej muzeum: https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Muzeum-Warszawy_podrecznik-identyfikacji-wizualnej_2022.pdf [dostęp: 14.10.2025].

EFEKT KOŃCOWY

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy ma za zadanie współistnieć z identyfikacjami wystaw, wydarzeń i serii wydawniczych muzeum, bez szkody dla spójności wizerunku. W związku z tym jest elastyczna, neutralna w wyrazie i pozwala na dużą swobodę projektową. Jej główne założenia to nowoczesny, oszczędny charakter graficzny, mocne liternictwo i wyważone stosowanie zabiegów graficznych. Wybrane dotychczasowe projekty powstałe w ramach identyfikacji to:

- **kampanie**
 - *Najcenniejsze, co ocalało* – kampania wizerunkowa (2021)
 - *Rzeczy warszawskie* – kampania promująca otwarcie wystawy głównej (2017)
- **identyfikacje wizualne wystaw czasowych**
 - *Zawsze w modzie. Grażyna Hase* (2022)
 - *Niewidoczne. Historie warszawskich służących* (2021)
 - *Znikające krajobrazy. Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego* (2016)
 - identyfikacja wizualna Galerii Rynek 30 (2021)
- **publikacje:**
 - *Kalendarz warszawski* (2015–2022)
 - *Skąd się biorą warszawiacy* (2016)
 - *Odbudowa Rynku Starego Miasta w Warszawie* (2016)
 - *Ferdynand Karo* (2015)
- **gadżety:**
 - *Muzeum OdNowa* (2015)
 - *Pudełko na rzeczy warszawskie* – podarunek promujący otwarcie wystawy głównej (2017 i 2018),
 - *Muzeum Warszawy* – seria gadżetów wizerunkowych (2017–2022)
- **wystawa infograficzna** wraz z publikacją *Dane warszawskie* (2017)¹⁷
- **mural na stacji Metra Centrum** promujący otwarcie wystawy głównej Muzeum Warszawy (2017).

NAGRODY

- 2015 – I nagroda w konkursie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Dobry Wzór”, w kategorii Grafika użytkowa i opakowania,
- 2014 – III nagroda w plebiscycie Branding Monitor „RE:PL”.

¹⁷ Omówione szerzej w sekcji 3. Wystawa *Dane warszawskie* w Muzeum Warszawy oraz 4. Publikacja towarzysząca wystawie *Dane warszawskie*.

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy

Good & More

Muzeum powstało w 1936 r. i jest najstarszą stołeczną instytucją kultury. Działalność rozpoczęło jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział Muzeum Narodowego, obejmując opieką zbiory warszawianistyczne.

2023
1936

WYSTAWA GŁÓWNA

Core exhibition

MUZEUM WARSZAWY
www.muzeumwarszawy.pl
facebook.com/muzeum.warszawy
instagram.com/muzeumwarszawy

01

1/02
DZIAŁ BADAŃ NAD WARSZAWĄ

2/01
MAGAZYN BIBLIOTECZNY

03
CZYTELNIA
READING ROOM

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

Podręcznik jest stale dostępny do pobrania na stronie internetowej Muzeum Warszawy: muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Muzeum-Warszawy_podrecznik-identyfikacji-wizualnej_2022.pdf

Podręcznik nadaje się zarówno do użytku cyfrowego, jak i do druku. Na kolejnych stronach widoczne są podglądy stron *Podręcznika*, prezentujące zasady stosowania identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy.

spis treści

Wprowadzenie	3	4. Elementy graficzne	
1. Logo		Obrazy cyfrowe – użycie	27
Logo	5	Obrazy cyfrowe – podpisy	27
Symbol	6	Filtry i zabiegi graficzne	29
Warianty	7	Ikony	30
Wersje kolorystyczne	8	5. Wzory aplikacji	
Tło	9	Pismo oficjalne	32
Rozmiar minimalny	10	List	33
Pole ochronne	11	Wizytówka	34
Pozycjonowanie	12	Wiadomość e-mail	35
Niewłaściwe zastosowanie	13	Specyfikacja produkcyjna standardowych materiałów promocyjnych	36
Wersja angielskojęzyczna	14	Zaproszenie	37
Oddziały Muzeum Warszawy	15	Pocztówka	38
Zestawienie ze znakami m.st. Warszawy	16	Komplimentka	39
Umieszczanie innych logotypów	17	Bilet	40
2. Kolorystyka	19	Stopka wydawnicza	41
3. Typografia		Oznakowanie i informacja	42
Kroje podstawowe	21	Wideo	43
Good	22	6. Wizualizacje	43
More	23		
Alternatywne kroje systemowe	24		
Formy zapisu i skład	25		

Identyfikacja wizualna

PODRĘCZNIK

wprowadzenie

Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku. W latach 2014–2017 przeszło gruntowną odnowę, która objęła między innymi generalny remont siedziby głównej, mieszczącej się w 11 zabytkowych kamienicach przy Rynku Starego Miasta, oraz otwarcie tam nowej wystawy głównej. Identyfikacja wizualna, której zasady przedstawia niniejszy podręcznik, stanowi jeden z kluczowych elementów przemiany wizerunkowej Muzeum.

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy to nie tylko logo. To system, składający się z konkretnych form i rozwiązań (takich jak kolorystyka, elementy graficzne, typografia), które dopiero jako całość tworzą wyrazisty i spójny wizerunek. Konsekwentne stosowanie zasad przedstawionych na stronach tego podręcznika jest warunkiem podtrzymania spójnej komunikacji wizualnej Muzeum.

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy ma za zadanie współistnieć z identyfikacjami wystaw, wydarzeń i serii wydawniczych Muzeum, bez szkody dla spójności wizerunku. W związku z tym jest elastyczna, neutralna w wyrazie i pozwala na dużą swobodę projektową. Jej główne założenia to nowoczesny, oszczędny charakter graficzny, mocne liternictwo i wyważone stosowanie zabiegów graficznych.

Ostatni rozdział podręcznika prezentuje wizualizacje materiałów promocyjnych Muzeum – dla lepszego pokazania charakteru komunikacji wizualnej instytucji.

Logo

logo

SYMBOL

Herb Warszawy – pół-kobieta, pół-ryba, syrena z mieczem i tarczą – jest symbolem powszechnie rozpoznawalnym i kojarzonym z miastem stołecznym.

Muzeum Warszawy ma w swoich zbiorach ponad 400 syren wykonanych w różnych technikach.

Znak graficzny Muzeum Warszawy to historyczny symbol w nowoczesnej, prostej formie graficznej.

Odpowiada na potrzeby wizerunkowe instytucji otwartej i nowoczesnej, która zajmuje się miastem w kontekście zarówno jego historii, jak i współczesności i przyszłości.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 6

logo

Logo Muzeum Warszawy składa się z symbolu graficznego syreny oraz nazwy instytucji.

Jest najbardziej charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum.

Na następnych stronach przedstawione są alternatywne wersje logo oraz zasady ich użycia. Konsekwentne stosowanie tych zaleceń jest warunkiem utrzymania spójnego wizerunku Muzeum Warszawy.

logo

Warianty

Logo Muzeum Warszawy występuje w następujących wersjach:

1. podstawowa – pozioma (rekomendowana),
2. alternatywna – pionowa,
3. sygnety – może być stosowany jako samodzielny znak, gdy nie jest konieczne podawanie pełnej nazwy instytucji, lub gdy nie ma wystarczającej przestrzeni na umieszczenie pełnej wersji logo. Użycie samego sygnetu wymaga zgody Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

1

2

3

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 5

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 7

logo

Wersje kolorystyczne

Podstawowa

- granatowa (stosowana wyłącznie na białym tle)

Achromatyczne

- ciemnoszara
- jasnoszara

W projektach monochromatycznych lub opartych na innym kolorze przewodnim, logo może być zastosowane w kolorze spoza przedstawionej obok gamy podstawowej. Wymagana jest zgoda Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 8

logo

Pole ochronne

Pole ochronne określa minimalny obszar wokół logotypu, który musi pozostać niezagospodarowany.

Nie jest dopuszczalne stosowanie form graficznych bądź tekstowych w ramach tego obszaru.

Pole ochronne logo wyznaczone jest przez $\frac{1}{2}$ wysokości symbolu Syrenki.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 10

logo

Tło

Logo Muzeum Warszawy powinno być stosowane na białym tle.

Stosowanie na tłach innych niż białe dopuszczalne jest tylko w przypadku wersji ciemnoszarej lub jasnoszarej.

Inne kombinacje koloru logo i tła są dopuszczalne pod warunkiem zachowania jego czytelności i wymagają zgody Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 9

logo

Rozmiar minimalny

Najmniejsza dopuszczalna wysokość logo może być różna w zależności od technologii reprodukcji oraz nośnika. Warunkiem jest zachowanie czytelności logo.

Przy zastosowaniu standardowych technik poligraficznych jest to zazwyczaj wysokość 5 mm dla wersji poziomej i 9,5 mm dla wersji pionowej.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 11

logo

Pozycjonowanie

Preferowanym umiejscowieniem logo na materiałach biurowych jest lewy górny róg formatu.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, logo może być umieszczone w lewym dolnym rogu.

Logo Muzeum Warszawy nie powinno być centrowane.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 12

logo

Wersja angielskojęzyczna

Logo Muzeum Warszawy posiada wersję angielskojęzyczną wyłącznie w formie podstawowej (poziomej).

Zasady stosowania pozostają takie same jak dla wersji polskiej.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 14

logo

Niewłaściwe zastosowanie

Nigdy nie należy:

1. deformować logo,
2. ingerować w krój pisma,
3. zmieniać układu i/lub koloru elementów logo,
4. stosować podstawowej (granatowej) wersji logo na tle innym niż białe,
5. umieszczać elementów graficznych lub tekstowych w polu ochronnym logo.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 13

logo

Oddziały Muzeum Warszawy

Oprócz siedziby głównej przy Rynku Starego Miasta Muzeum Warszawy posiada 9 oddziałów:

- Muzeum Warszawskiej Pragi
- Muzeum Woli
- Muzeum Farmacji
- Muzeum Drukarstwa
- Centrum Interpretacji Zabytku
- Korczakianum
- Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
- Muzeum Ordynariatu Polowego
- Barbakan

Wszystkie oddziały identyfikowane są za pomocą logo Muzeum Warszawy – nie ma dla nich osobnych wersji znaku. Informacja o oddziale towarzyszy logo jako tekst, według wzoru pokazanego obok.

Więcej informacji o oddziałach można znaleźć na stronie muzeumwarszawy.pl, w zakładce Lokalizacje.

Muzeum Warszawskiej Pragi
oddział Muzeum Warszawy
ul. Targowa 50/52

Muzeum Woli
oddział Muzeum Warszawy
ul. Srebrna 12

Muzeum Farmacji
oddział Muzeum Warszawy
ul. Piwna 31/33

Muzeum Drukarstwa
oddział Muzeum Warszawy
ul. Ząbkowska 23/25

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 15

logo

Zestawienie ze znakami m.st. Warszawy

Muzeum Warszawy jest instytucją kultury m.st. Warszawy, w związku z czym występuje w zestawieniu ze znakami graficznymi Miasta (zalecane są wersje monochromatyczne):

1. z identyfikatorem herbowym,
2. z identyfikatorem herbowym i znakiem instytucji kultury m.st. Warszawy,
3. z identyfikatorem herbowym i znakiem promocyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące użycia znaków m.st. Warszawy można znaleźć w Katalogu SIW:
symbole.um.warszawa.pl/
katalog-siw-mst-warszawy

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 16

logo

Umieszczanie innych logotypów

W komunikacji graficznej Muzeum Warszawy logo partnerów, patronów i sponsorów powinny być stosowane wyłącznie w wersji achromatycznej.

Za względu na dbałość o jakość obrazu, pliki powinny być dostarczone w formacie wektorowym: eps, ai lub pdf.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 17

02

Kolorystyka

kolory

Kolorem przewodnim identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy jest granat, nawiązujący do ciągu skojarzeń: Warszawa-Syrena-Wiśła. W połączeniu z szarościami i bielą pozwala na dużą elastyczność aranżacyjną odpowiadającą złożonym potrzebom instytucji.

W identyfikacjach wystaw, wydarzeń i wydawnictw dopuszczalne jest stosowanie innych zestawów kolorystycznych – warunkiem jest utrzymanie kierunku wizualnego opisanego w niniejszym podręczniku.

Uwaga: granatowy Pantone jest różny dla papierów powlekanych (C) i niepowlekanych (U).

biel

granat

ciemna szarość

jasna szarość

CMYK: 80 / 65 / 0 / 0
Pantone: 2728 U
Pantone: 2726 C
RGB: 67 / 84 / 180
#5368C1

CMYK: 0 / 0 / 0 / 97
Pantone: Cool Grey 11
RGB: 33 / 32 / 32
#2C292A

CMYK: 0 / 0 / 0 / 40
Pantone: Cool Grey 3
RGB: 151 / 153 / 156
#BBBDBF

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 19

Typografia

typografia

Kroje podstawowe

Typografia (liternictwo) jest bardzo istotnym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy.

Fonty podstawowe to Good i More. Zapewniają bogatą paletę typograficzną, umożliwiającą tworzenie komunikacji graficznej zarówno o klasycznym jak i progresywnym charakterze.

Stosowanie innych fontów jest dopuszczalne jeżeli przemawiają za tym istotne względy komunikacyjne i/lub merytoryczne. Zastosowanie fontów innych niż Good i More wymaga każdorazowej zgody Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Good & More

typografia

Good

Krój Good, którym złożony jest niniejszy podręcznik, jest fontem funkcjonalnym i czytelnym, o neutralnym charakterze.

Szczegółowe informacje dotyczące rodziny krojów Good i Good Headline dostępne są tutaj:

>> fontshop.com/families/ff-good

>> fontshop.com/families/ff-good-headline

Do dłuższych tekstów polecana jest odmiana News lub Medium.

W nagłówkach i tytułach – Good Headline Bold.

Tytuł: Good Headline Bold

Tekst: Good Medium. Duci re il enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autataie consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende remolor ataque si dolorro teceper natium quamendis.

typografia

More

Krój More został zaprojektowany jako font szeryfowy kompatybilny z krojem Good.

Szczegółowe informacje dotyczące rodziny krojów More dostępne są tutaj:

>> fontshop.com/families/ff-more

More jest polecany do składu tekstu w publikacjach książkowych i gazetowych.

Tytuł: More Bold

Tekst: More Book. Duci re il enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autataie consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende remolor ataque si dolorro teceper natium quamendis.

typografia

Alternatywne kroje na otwartej licencji

Jeżeli z powodów licencyjnych nie ma możliwości zastosowania fontów Good i More, dopuszczalne jest użycie zamienników dostępnych na otartej, darmowej licencji:

- Roboto (zamiennik dla Good) do pobrania tutaj: fonts.google.com/specimen/Roboto
- Roboto Serif (zamiennik dla More) do pobrania tutaj: fonts.google.com/specimen/Roboto+Serif

Roboto Black

Tekst: Roboto Medium. Duci remil enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autatae consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende si dolorro tecep.

Roboto Serif Bold

Tekst: Roboto Serif medium. Duci remil enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autatae consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende remolor ataque si dolorro teceper natium quamendis.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 24

04

Elementy graficzne

typografia

Formy zapisu i skłád

W nadrzędnych, wyróżnionych formach tekstowych (tytuły, kategorie, etc.) zalecany jest zapis standardowy (jak w zdaniu).

Dopuszczalny jest również zapis kapitalikami, jako alternatywna forma wyróżnienia krótkich haseł.

W przypadku krótszych form tekstowych zalecany jest asytemtryczny skłád do lewej (tzw. skłád „w chorągiewkę”), natomiast w dłuższych tekstach skłád może być wyjustowany obustronnie.

Bardzo istotne jest utrzymanie szerokości kolumny zapewniającej optymalną czytelność tekstu. W przypadku kolumny szerszej niż 60 znaków w wierszu zalecane jest zastosowanie skłádu wielokolumnowego.

KAPITALIKI

Tytuł tekstu

Lead. Asymetryczny skłád do lewej. Niti de consequi asincti amendip saesto voluptu. Tessinv enditius, ullesti optatet dities.

Skłád dwukolumnowy, justowany obustronnie lub do lewej. Rum nem inulloses alit faccupatas id endent fugiam et ea consed molendae providebis re ne ius dolo ium ipsam quias qui tem impos net venihilis dolorru ptaectem. Itia sequi idigenest, simaximporro evenderspel iunt magnam volorem quis earum il int, verepelitio ommolesequid. Ute re prate parum sundae por adio eumquistis re optament porpor adit expligent id exernat. At reppror suntectur sinvendus. Itisquo cusaper ferrumquid quam volore re veleniendis di conem nobis et id ea nus, occaeri. Sed que perum sitium ut dunt explis non con rate eicaecest, sundigenimus uta etusam am fugitaque es ius res abo rescia voluptas molupta dolores- si duciis aut aut vellabo.

dised molendae providebis re ne ius dolo ium ipsam quias qui tem impos net venihilis dolorru ptaectem. Itia sequi idigenest, simaximporro evenderspel iunt magnam volorem quis earum il int, verepelitio ommolesequid. Ute re prate parum sundae por adio eumquistis re optament porpor adit expligent id exernat. At reppror suntectur sinvendus. Itisquo cusaper ferrumquid quam volore re veleniendis di conem nobis et id ea nus, occaeri. Sed que perum sitium ut dunt explis non con rate eicaecest, sundigenimus uta etusam am fugitaque es ius res abo rescia voluptas molupta dolores- si duciis aut aut vellabo.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 25

elementy graficzne

Obrazy cyfrowe – użycie

W komunikacji wizualnej Muzeum Warszawy używane są 4 podstawowe rodzaje obrazów cyfrowych:

1. reprodukcje obiektów ze zbiorów,
2. reprodukcje fotografii ze zbiorów,
3. zdjęcia obiektów ze zbiorów,
4. zdjęcia bieżących wydarzeń.

Dopuszczalne jest wykorzystanie obrazów cyfrowych jedynie dobrej jakości (bez widocznych defektów kolorystycznych czy pikseli).

Pełny katalog cyfrowych zbiorów Muzeum Warszawy dostępny jest tutaj: kolekcje.muzeumwarszawy.pl

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 27

elementy graficzne

Obrazy cyfrowe – podpisy

Projekty wykorzystujące reprodukcje obiektów i fotografii ze zbiorów Muzeum Warszawy powinny zawierać stosowną informację, według wzoru: **tytuł, autor, data, technika.** Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Wykorzystanie fotografii obiektu muzealnego wymaga podania informacji: **tytuł, autor, data, dane techniczne.** Fotograf. Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Jeśli fotografia została skadrowana, należy to zaznaczyć w opisie dodając zapis „(fragment)” po tytule.

Tango – reklama księgarni Zygmunta Jeżewskiego (fragment), W. Z. Czerny, ok. 1921 r., druk kolorowy na papierze. Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Podstawka pod noże, J. Fraget, ok. 1896-1915 r., odlew, mosiądz i srebro. Fot. A. Czechowski. Ze zbiorów Muzeum Warszawy

elementy graficzne

Ikony

Ikony stosowane w komunikacji wizualnej Muzeum Warszawy zostały zaprojektowane zgodnie ze stylem graficznym i proporcjami logo oraz liternictwa (kroju Good). Nadają się do stosowania zarówno w przestrzeniach biurowych i wystawienniczych, jak i w publikacjach drukowanych i cyfrowych.

W identyfikacji graficznej wydarzeń i wystaw czasowych dopuszczalne jest użycie innych ikon, zaprojektowanych zgodnie z danym językiem graficznym.

05

Wzory aplikacji

wzory aplikacji

Pismo oficjalne

Format A4

Skład: do lewej

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 11 pkt
Interlinia: 1,5
Kolor: czarny

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 6,5 pkt
Interlinia: 1,0
Kolor: czarny

Warszawa, 26 kwietnia 2021

Znak sprawy:
Edz. nr:

Sz. P. Anna Kowalska
Dział Inwestycyjny
Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

(Treść) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laborum nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sunt occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit. Excepteur sunt occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit sunt occaecat enim ad minim veniam.

Jan Nowak
Główny Specjalista ds. Projektów
Muzeum Warszawy

Przygotowała: Janina Nowak, tel. (22) 567 98 09
Wykonano w 2 egzemplarzach

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa
tel. (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91
www.muzeumwarszawy.pl
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

wzory aplikacji

List

Format A4

Skład: do lewej

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 11 pkt
Interlinia: 1,5
Kolor: czarny

33

wzory aplikacji

Wiadomość e-mail

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 14 pkt
Interlinia: 1,15
Kolor: czarny

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 10 pkt
Interlinia: 1,0
Kolor: szary

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 35

wzory aplikacji

Wizytówka

Wymiary: 85 x 55mm

Papier niepowlekany,
naturalna biel, 300g

Druk: 1+1
(czerni + Pantone 2728 U)

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 34

wzory aplikacji

Specyfikacja produkcyjna
standardowych materiałów
promocyjnych

1. zaproszenie / pocztówka
format A6, papier
niepowlekany 300 g,
naturalna biel
2. ulotka
format A6, papier
niepowlekany 150 g,
naturalna biel
3. broszura
format A4 składany do
DL, papier niepowlekany
150 g, naturalna biel
4. plakat
format A2, papier
kredowy matowy 135 g
5. wydawnictwo towarzyszące
format B5, okładka: papier
niepowlekany 300 g, naturalna
biel, skrzydełka szer. min. 7 cm
środek: papier niepowlekany
130 g, naturalna biel

wzory aplikacji

Zaproszenie

Format A6

Papier niepowlekany 300 g, naturalna biel

Rekomendowane jest umieszczenie informacji o możliwości skorzystania ze środków transportu publicznego oraz ewentualnej informacji dla osób niepełnosprawnych.

wzory aplikacji

KOMPLIMENTKA

Format A6

Wysokiej jakości papier niepowlekany o szlachetnej teksturze, 300 g, naturalna biel

wzory aplikacji

Pocztówka

Format A6

Papier niepowlekany 300 g, naturalna biel

Wymagane jest umieszczenie informacji o reprodukcji użytej na froncie.

wzory aplikacji

Bilet

Format 7x15 cm

Papier w kolorze naturalnej bieli
Druk: czerni + Pantone

reprodukcja

opis reprodukcji

Muzeum Warszawy online

wzory aplikacji

Stopka wydawnicza

Pozycje wydawnicze Muzeum Warszawy powinny być oznakowane na tyle okładki, w miejscu zapewniającym czytelność tekstu i kodu paskowego. Jeśli tło zmniejsza czytelność, zalecane jest umieszczenie stopki na białym prostokątnym tle.

Dopuszczalne jest zapisanie informacji w stopce fontem użytym w danym projekcie.

Obecność logo na froncie lub grzbiecie okładki – w formie pełnej lub samego sygnetu – pozostaje do decyzji projektanta.

1 oznakowanie poziome bez logo

oznakowanie poziome z logo

2 oznakowanie pionowe bez logo

oznakowanie pionowe z logo

wzory aplikacji

Wideo

Logo powinno być umieszczone w lewym górnym rogu formatu wideo. Film powinien kończyć się planszą zamykającą z adresem strony Muzeum, logo, oraz wszelkimi ewentualnymi informacjami wymaganymi w ramach danego projektu (informacje o dofinansowaniu, patronatach, etc).

Na przykładach obok pokazano:

1. umiejscowienie logo w kadrze wideo,
2. kadr zamykający wideo.

Logo powinno mieć nadaną przezroczystość optymalizującą jego widoczność na zmieniającym się obrazie.

wzory aplikacji

Oznakowanie i informacja

Pokazane oznakowania są jedynie rekomendacjami i mogą ulegać modyfikacjom w zależności od różnych uwarunkowań danego projektu – warunkiem jest zachowanie charakteru wizualnego opisanego w niniejszym podręczniku.

1. oznakowanie lokalizacji,
2. oznakowanie eksponatu,
3. informacja tymczasowa,
4. tablica informacyjna / ekspozycyjna,
5. oznakowanie pomieszczeń.

Oznakowanie może występować zarówno w wersji pozytywowej (na jasnym tle) jak i negatywowej (na ciemnych tle).

Miejsca dawnych modlitewni żydowskich na Pradze

Juliusz Sokolowski, Jakub Certowicz

Fotografie są częścią cyklu dokumentującego miejsca na Pradze, w których niegdyś mieszczyli się żydowskie domy modlitwy. Pełny cykl będzie współtworzył stała ekspozycja zaplanowana w muzealnej sali modlitewni żydowskiej.

- Brzeska 11
- Radzyńska 12
- Radzyńska 15
- Radzyńska 28
- Radzyńska 36
- Stalowa 18
- Stalowa 34
- Stalowa 40-42
- Stalowa 51
- Srodkowa 16
- Targowa 16
- Targowa 18
- Targowa 21
- Targowa 22
- Targowa 38-40
- Targowa 62
- Targowa 66
- Żąbkowska 2
- Żąbkowska 7
- Żąbkowska 12

3/11
DZIAŁ BADAŃ NAD WARSZAWĄ

Wybrane projekty powstałe na bazie identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

Najcenniejsze, co ocalało – kampania wizerunkowa (2021)

2. System typograficzny wystaw Muzeum Warszawy

Jednym z kluczowych obszarów aktywności Muzeum Warszawy jest działalność wystawiennicza. Poza ekspozycjami stałymi dostępnymi dla zwiedzających w siedzibie głównej i oddziałach regularnie odbywają się także wystawy czasowe.

Projekt przestrzenny, graficzny i typograficzny wystaw czasowych zlecany jest zazwyczaj zewnętrznym wykonawcom, co powoduje dużą różnorodność w ich warstwie wizualnej. O ile w warstwie przestrzennej i graficznej odrębność wystawy czasowej jest uzasadniona i pożądana, o tyle warstwa typograficzna, czyli sposób opracowania tekstów w przestrzeni wystawienniczej, wymaga standaryzacji, która pozwala na:

- utrzymanie wspólnego mianownika wizualnego wszystkich wystaw Muzeum Warszawy,
- stasowanie wyłącznie sprawdzonych rozwiązań o wysokim poziomie czytelności i dostępności (dla różnych grup wiekowych i osób z niepełnosprawnościami),
- usprawnienie prac nad projektami wystaw i tym samym redukcja czasu oraz kosztów pracy.

Standaryzacja warstwy tekstowej wymagała zdefiniowania uniwersalnych kategorii tekstów prezentowanych na wystawach, a następnie stworzenia systemu rozwiązań typograficznych i szablonów, które stanowiłyby praktyczne narzędzie pracy dla projektantów.

System typograficzny wystaw oparty został na identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy i stanowi jej integralną część. Zasady działania systemu zostały przedstawione w *Podręczniku systemu typograficznego wystaw Muzeum Warszawy*, który wraz z pakietem materiałów graficznych, w tym plikiem otwartym i użytymi fontami, udostępniany jest bezpośrednio projektantowi danej wystawy.

System definiuje parametry składu tekstu, takie jak stopień pisma i interlinia, justowanie, dzielenie wyrazów oraz wcięcia i przerwy akapitowe. W zależności od rozlicznych czynników (tj. technologii reprodukcji, podłoża, zastosowanej kolorystyki, oświetlenia etc.) może być konieczna lekka korekta manualna parametrów tekstu, takich jak wielkość, światło międzyliterowe czy interlinia. Priorytetem jest czytelność tekstu w przestrzeni wystawienniczej. System nie określa rozwiązań z zakresu technologii i produkcji wystawienniczej, czyli np. techniki reprodukcji tekstu, rodzaju podłoża, koloru tekstu i tła czy wymiarów docelowych podłoża (podane są rekomendowane wymiary wyjściowe, które jednak mogą wymagać modyfikacji ze względu na różne czynniki, takie jak niestandardowa długość tekstu, optymalizacja kosztów produkcji, założenia projektowe wystawy lub miejsce dostępne w danej przestrzeni wystawienniczej).

ZASADY OGÓLNE

System typograficzny wystaw Muzeum Warszawy opiera się na kilku prostych zasadach ogólnych, opisanych poniżej.

- **Kolor**
Kolor tekstu i tła powinien wynikać z założeń projektowych wystawy. Warunkiem jest zachowanie wysokiej czytelności tekstu.
- **Justowanie**
Asymetryczny skład do lewej (bez justowania obustronnego) zapewnia naturalny układ tekstu i bardziej harmonijne światła między literami i wyrazami, co znacznie podnosi estetykę tekstu w przestrzeni oraz jego czytelność.
- **Szerokość kolumny**
Bardzo istotne jest utrzymanie szerokości kolumny zapewniającej optymalną czytelność tekstu – w wierszu nie powinno znajdować się więcej niż 68 znaków (optymalnie ok. 55 znaków).
- **Dzielenie wyrazów**
Ze względu na czytelność tekstu w przestrzeni wystawienniczej, wyrazy nie powinny być dzielone, zwłaszcza w większych tekstach (otwierających wystawę i kuratorskich). W mniejszych tekstach dzielenie jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach (np. ze względów kompozycyjnych).
- **Zapis tytułów**
W nadrzędnych, wyróżnionych formach tekstowych (tytuły, kategorie etc.) zalecany jest zapis standardowy (jak w zdaniu, czyli rozpoczynający się wielką literą). Zapis całego tytułu majuskułą lub minuskułą dopuszczalny jest w uzasadnionych przypadkach (np. gdy wynika z konkretnych założeń merytorycznych lub projektowych).
- **Języki**
Wystawy z reguły opracowane są w dwóch językach – po polsku i po angielsku. Języki funkcjonują równorzędnie, w osobnych blokach tekstowych. Poza uzasadnionymi wyjątkami, system nie przewiduje rozróżniania języków kolorem czy grubością tekstu. Informacje niewymagające tłumaczenia (np. numer inwentarzowy czy imię i nazwisko) podawane są w miarę możliwości jednorazowo, żeby uniknąć niepotrzebnego mnożenia tekstu.
- **Detale**
Dopuszczalne jest zastosowanie w tekście detali graficznych wynikających z założeń projektowych wystawy (np. podkreślenia, pogrubienia czy charakterystyczne punktory).

KATEGORIE TEKSTÓW

W ramach systemu wyodrębnionych zostało 5 podstawowych kategorii tekstów w przestrzeni wystawienniczej:

1. Tekst otwierający wystawę
2. Tekst otwierający sekcję
3. Tekst komentujący
 - wariant A – obiekt
 - wariant B – grupę obiektów
4. Podpis do obiektu
 - wariant A – pojedynczy
 - wariant B – zbiorczy + rysunek
 - wariant C – w gablocie
5. Kolofon wystawy

W podręczniku zamieszczone zostało zestawienie wszystkich formatów (w celu pokazania skali i proporcji) oraz pojedyncze podglądy każdej z kategorii wraz z szerszymi objaśnieniami i wytycznymi (m.in. dopuszczalna liczba znaków, szerokość kolumny, alternatywne kompozycje).

Tekst kuratorski wystawy jest tekstem otwierającym całą ekspozycję, natomiast tekst kuratorski sekcji stanowi wprowadzenie do poszczególnych jej części. Wyjściowe parametry składu obu tekstów nie różnią się od siebie, jednak tekst kuratorski wystawy ma większy margines swobody projektowej.

W tytule wystawy dopuszczalne jest zastosowanie innego kroju pisma i kompozycji, jeśli wynika to z identyfikacji wizualnej wystawy i tym samym podnosi spójność komunikacyjną.

Parametry tekstu zostały opracowane z uwzględnieniem specyfiki użytkowej przestrzeni wystawienniczych, tj. między innymi:

- teksty mogą być czytane przez kilka osób jednocześnie, co wymusza większą odległość odbiorcy od tekstu oraz kąt padania wzroku inny niż 90 stopni,
- część tekstu będzie się znajdować poniżej lub powyżej linii wzroku odbiorcy,
- teksty muszą być możliwe do przeczytania także przez osobę na wózku.

LITERNICTWO

W systemie typograficznym wystaw Muzeum Warszawy użyty został font Good, będący głównym krojem pisma stosowanym w identyfikacji wizualnej muzeum – wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, czytelnością i neutralnym charakterem. W składzie tekstów wystawienniczych stosowana jest odmiana *Headline*¹⁸, zaprojektowana z myślą o większych tekstach i oznaczeniach.

PAKIET MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH

Podręcznikowi systemu typograficznego towarzyszy pakiet zawierający:

- plik otwarty InDesign (.indd),
- plik otwarty InDesign Markup (.idml),
- PDF z podglądem pliku,
- folder z użytymi fontami.

W pliku znajdują się szablony wszystkich kategorii tekstów zdefiniowanych w ramach systemu, czyli:

- tekstu otwierającego wystawę,
- tekstu otwierającego sekcję,
- tekstu komentującego,
- podpisu obiektu,
- kolofonu wystawy.

Tekst otwierający wystawę i tekst otwierający sekcję ujęte zostały razem ze względu na identyczne parametry składu. Aby ułatwić pracę z plikiem, wszystkim tekstom nadano właściwe style akapitowe i znakowe, nazwane zgodnie z poszczególnymi funkcjami (tytuł, podpis etc.) i uporządkowane w osobnych folderach dla każdej kategorii. Kategoriom, ze względów funkcjonalnych, nadano nazwy skrótowe, czyli: txt wystawy i sekcji, komentarz A i B, podpis A, B i C oraz kolofon.

¹⁸ Więcej o odmianie *Headline*: <https://www.fontshop.com/families/ff-good-headline> [dostęp: 14.10.2025].

Wystawy

system typograficzny

PODRĘCZNIK

wprowadzenie

System typograficzny wystaw Muzeum Warszawy powstał w oparciu o identyfikację wizualną Muzeum Warszawy. Podręcznik identyfikacji wizualnej dostępny jest [tutaj](#).

Główne cele systemu typograficznego wystaw Muzeum Warszawy to:

- uspołnienie warstwy typograficznej wystaw,
- usprawnienie pracy nad składem tekstów do wystaw.

System określa parametry składu tekstu, takie jak:

- stopień pisma i interlinia,
- justowanie,
- dzielenie wyrazów,
- wcięcia i przerwy akapitowe.

System nie określa:

- techniki reprodukcji tekstu,
- rodzaju podłoża,
- koloru tekstu i tła,
- wymiarów docelowych podłoża*.

Niniejszemu podręcznikowi towarzyszy pakiet InDesign z plikiem otwartym i użytymi fontami.

UWAGA: w zależności od rozlicznych czynników (tj. np. technologii reprodukcji, podłoża, zastosowanej kolorystyki, oświetlenia, etc.) może być konieczna lekka korekta manualna parametrów tekstu, takich jak wielkość, światło międzyliterowe czy interlinia. Priorytetem jest czytelność tekstu w przestrzeni wystawienniczej.

Wszelkie wątpliwości związane z systemem typograficznym wystaw prosimy zgłaszać do Działu Organizacji Wystaw i Wydarzeń Muzeum Warszawy.

Spis treści

Wprowadzenie	2
Zasady ogólne	3
Kategorie	4
Font	15
Plik otwarty	16

* Niniejszy system podaje rekomendowane wymiary wyjściowe, które jednak mogą wymagać modyfikacji ze względu na różne czynniki, takie jak niestandardowa długość tekstu, optymalizacja kosztów produkcji, założenia projektowe wystawy lub miejsce dostępne w danej przestrzeni wystawienniczej.

zasady ogólne

System typograficzny wystaw Muzeum Warszawy opiera się na kilku prostych zasadach ogólnych:

- Kolory**
Kolor tekstu i tła powinien wynikać z założeń projektowych wystawy. Warunkiem jest zachowanie dobrej czytelności tekstu.
- Skład do lewej (tzw. „w chorągiewkę”)**
Asymetryczny skład do lewej (bez justowania obustronnego) zapewnia naturalny układ tekstu i bardziej harmonijne światła między literami i wyrazami, co znacznie podnosi estetykę tekstu w przestrzeni oraz jego czytelność.
- Maksymalnie 68 znaków w wierszu**
Bardzo istotne jest utrzymanie szerokości kolumny zapewniającej optymalną czytelność tekstu – w wierszu nie powinno znajdować się więcej niż 68 znaków (optymalnie ok. 55 znaków).

- Bez dzielenia wyrazów**
Ze względu na czytelność tekstu w przestrzeni wystawienniczej, wyrazy nie powinny być dzielone, zwłaszcza w większych tekstach (otwierających wystawę i kuratorskich). W mniejszych tekstach dzielenie jest dopuszczalne (np. w podpisach obiektów).
- Zapis tytułów „jak w zdaniu”**
W nadrzędnych, wyróżnionych formach tekstowych (tytuły, kategorie, etc.) zalecany jest zapis standardowy (jak w zdaniu, czyli rozpoczynający się wielką literą). Zapis całego tytułu majuskułą lub minuskułą dopuszczalny jest w uzasadnionych przypadkach (np. gdy wynika z konkretnych założeń merytorycznych lub projektowych).

- Dwujęzyczność**
Wystawy z reguły opracowane są w dwóch językach – po polsku i po angielsku. Języki funkcjonują równorzędnie, w osobnych blokach tekstowych, oznaczonych skrótami literowymi (PL, EN). Poza uzasadnionymi wyjątkami (np. w podpisach obiektów), system nie przewiduje rozróżniania języków kolorem czy grubością tekstu. Informacje nie wymagające tłumaczenia (np. numer inwentarzowy, czy imię i nazwisko) podawane są w miarę możliwości jednorazowo, żeby uniknąć niepotrzebnego mnożenia tekstu.
- Detale**
Dopuszczalne jest zastosowanie w tekście detali graficznych wynikających z założeń projektowych wystawy (np. podkreślenia, wyboldowania czy charakterystyczne punktory).

kategorie

W ramach systemu wyodrębnionych zostało 5 podstawowych kategorii tekstów:

1. Tekst otwierający wystawę
2. Tekst otwierający sekcję
3. Tekst komentujący
 - wariant A – obiekt
 - wariant B – grupę obiektów
4. Podpis do obiektu
 - wariant A – pojedynczy
 - wariant B – zbiorczy + rysunek
 - wariant C – w gablocie
5. Kolofon wystawy

Na kolejnych stronach przedstawiono zestawienie wszystkich kategorii i następnie pojedyncze podglądy każdej z nich wraz z objaśnieniami.

Tytuł wystawy. Lorem ipsum dolor merit

English title of the exhibition. Lorem ipsum dolor merit

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimpos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupitur. Bis essimi, qui quidelem ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest velit hicitusanda exenatur magnis quos dolor aborem ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis essimi niendi, officim in nis consequam, que experaeite autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et reste porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venhillenda ne eturis arcit fuga veliate consero et quiducis aliquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupita ndunt.

^{EN} Tekst angielski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimpos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupitur. Bis essimi, qui quidelem ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest velit hicitusanda exenatur magnis quos dolor aborem ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis essimi niendi, officim in nis consequam, que experaeite autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et reste porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venhillenda ne eturis arcit fuga veliate consero et quiducis aliquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupita ndunt.

kategorie

Tekst otwierający wystawę i sekcję

Tekst otwierający wystawę stanowi wstęp do całej ekspozycji, natomiast tekst otwierający sekcję wprowadza do poszczególnych jej części.

Wyjściowe parametry składu obu tekstów nie różnią się od siebie, jednak tekst otwierający wystawę ma większy margines swobody projektowej.

W tytule wystawy dopuszczalne jest zastosowanie innego kroju pisma i kompozycji, jeśli wynika to z identyfikacji wizualnej wystawy i tym samym podnosi spójność komunikacyjną.

Przykład obok.

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimpos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupitur. Bis essimi, qui quidelem ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest velit hicitusanda exenatur magnis quos dolor aborem ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis essimi niendi, officim in nis consequam, que experaeite autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et reste porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venhillenda ne eturis arcit fuga veliate consero et quiducis aliquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupita ndunt.

^{EN} Tekst angielski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimpos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupitur. Bis essimi, qui quidelem ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest velit hicitusanda exenatur magnis quos dolor aborem ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis essimi niendi, officim in nis consequam, que experaeite autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et reste porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venhillenda ne eturis arcit fuga veliate consero et quiducis aliquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupita ndunt.

kategorie

1

Tekst otwierający wystawę

Długość tekstu:
1200–1500 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Szerokość kolumny: 555 mm

Ze względu na przewidzianą długość tekstów oraz stopień pisma, rekomendowaną kompozycją tekstu otwierającego wystawę jest układ poziomy z dwukolumnowym składem. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest modyfikacja tych założeń.

W tytule wystawy dopuszczalne jest zastosowanie innego kroju pisma, rekomendowaną kompozycją tekstu otwierającego wystawę jest układ poziomy z dwukolumnowym składem. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest modyfikacja tych założeń.

Tekst otwierający wystawę jest z reguły nanoszony bezpośrednio na ścianę, wobec czego system nie określa rekomendowanych wymiarów podłoża, lecz „obszar ochronny” wokół tekstu, który powinien pozostać pusty.

Tytuł wystawy. Lorem ipsum dolor merit

English title of the exhibition. Lorem ipsum dolor merit

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupstur. Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce esto volupta spicia dolorepro ma dolorit et recieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda ne eturis arciit fugia veliate consero et quiducis aliiquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupitia ndunt.

^{EN} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupstur. Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce esto volupta spicia dolorepro ma dolorit et recieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda ne eturis arciit fugia veliate consero et quiducis aliiquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupitia ndunt.

1000 | nazwa_tytułu_kuratorski/kuratorska

1000 | nazwa_tytułu_kuratorski/kuratorska

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

7

kategorie

2

Tekst otwierający sekcję

Długość tekstu:
1000–1200 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Szerokość kolumny: 555 mm

Rekomendowaną kompozycją tekstu otwierającego sekcję wystawy jest układ pionowy, w którym pod tytułem sekcji znajduje się tekst w języku polskim i następnie tekst w języku angielskim.

Z lewej strony przedstawiono przykład składu z dłuższym tytułem.

Tekst otwierający sekcję jest z reguły nanoszony bezpośrednio na ścianę, wobec czego system nie określa w tym przypadku rekomendowanych wymiarów podłoża, lecz „obszar ochronny” wokół tekstu, który powinien pozostać pusty.

Polski tytuł

English title

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupstur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce esto volupta spicia dolorepro ma dolorit et recieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

^{EN} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupstur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce esto volupta spicia dolorepro ma dolorit et recieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

^{PL} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupstur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce esto volupta spicia dolorepro ma dolorit et recieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

^{EN} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupstur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce esto volupta spicia dolorepro ma dolorit et recieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

8

kategorie

3A

Tekst komentujący obiekt

Długość tekstu:
600–700 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Rekomendowany format: 200 × 395 mm
Margines: 25 mm
Szerokość kolumny: 150 mm

Rekomendowaną kompozycją tekstu komentującego obiekt jest układ pionowy, w którym pod dwujęzycznym podpisem do obiektu znajduje się komentarz w języku polskim i następnie komentarz w języku angielskim. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie kompozycji poziomej, której podgląd umieszczono z prawej strony.

Komentarze nanoszone są zazwyczaj na podłożu i mocowane na ścianie. Wyściłcowy format podłoża to 200 × 395 mm. W zależności od długości tekstu możliwa jest zmiana wysokości podłoża, jednak z zachowaniem jego szerokości oraz marginesu 25 mm.

Elżbieta Bors (ur./b. 1935)

Pejzaż z Żoliborza
Landscape from Żoliborz

1963

olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MNW4589

^{PL} Komentarz do obiektu. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

^{EN} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

^{PL} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

^{EN} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

Alternatywna
kompozycja pozioma

Elżbieta Bors (ur./b. 1935)

Pejzaż z Żoliborza
Landscape from Żoliborz

1963

olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MNW4589

^{PL} Komentarz do obiektu. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

^{EN} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

9

kategorie

3B

Tekst komentujący grupę obiektów

Długość tekstu:
600–700 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Rekomendowany format: 200 × 370 mm
Margines: 25 mm
Szerokość kolumny: 150 mm

Rekomendowaną kompozycją komentarza do grupy obiektów jest układ pionowy, w którym kolumna z tekstem polskim umieszczona jest nad kolumną z tekstem angielskim. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie kompozycji poziomej, której podgląd umieszczono z lewej strony.

Komentarze nanoszone są zazwyczaj na podłożu i mocowane na ścianie. Wyściłcowy format podłoża to 200 × 370 mm. W zależności od długości tekstu możliwa jest zmiana wysokości podłoża, jednak z zachowaniem jego szerokości oraz marginesu 25 mm.

Komentarz do grupy

^{PL} Komentarz do grupy obiektów. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam enisciaret.

^{EN} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam enisciaret.

Group comment

^{PL} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

^{EN} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

Alternatywna
kompozycja pozioma

Komentarz do grupy

Group comment

^{PL} Komentarz do grupy obiektów. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

^{EN} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis molupstat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisciaret.

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

10

kategorie

4A

Podpis do obiektu – pojedynczy

Informacje:
Autor/ka (daty) / Autorzy / Pracownia
Tytuł / Nazwa obiektu
data
materiały / technika
Właściciel nr inwentarzowy
[ew. informacja o finansowaniu zakupu]

Rekomendowany format: 145 × 105 mm
Marginesy: 15 mm

Podpisy do obiektów nanoszone są zazwyczaj na podłoże i mocowane na ścianie. Wyjściowy format podłoża to 145 × 105 mm. W zależności od długości podpisów możliwa jest zmiana wymiarów podłoża oraz w razie potrzeby dostosowanie szerokości marginesów.

Istotnym czynnikiem decydującym o zmianie formatu jest optymalizacja wykorzystania materiałów oraz kosztów produkcji.

Elżbieta Bors (ur. /b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

Walerian Twardzicki (1838–1907)
Służąca z serii Typy warszawskie
Servant from the series Warsaw Types
lata 90. XIX wieku / 1890s
odbitka kolodionowa na kartonie /
collodion print on cardboard
Muzeum Warszawy AF 21569

Autor nieznan / Unnwon author
Wycieczka studentów kursu wstępnego
Bauhaus do kopalni soli
Excursion of Bauhaus preliminary course
students to the salt mine
1928
odbitka żelatynowo-srebrna
Mol Ver Archives

Bracia Buch / Buch Brothers
Para lichtarzy
Pair of candlesticks
lata 60. XIX wieku / 1860s
mosiądz, srebro / brass, silver
Muzeum Warszawy MHW 125/1-2/5

Moshe Vorobeichic (1904–1995)
Bez tytułu, projekt dla YIVO w Wilnie
Untitled, project for YIVO in Vilnius
1928–1929
odbitki żelatynowo-srebrne, kolaż /
gelatin-silver prints, collage
Mol Ver Archives

Paulina Włostowska (ur./b. 1987)
Dookoła świata z serii Papieroplastyka
Across the World from the Paper Craft series
2020
tempera jajowa na płótnie / egg tempera on canvas
Muzeum Warszawy MHW12345
Zakup sfinansowany przez Fundację Muzeum Warszawy /
Purchase financed by the Museum of Warsaw Foundation

kategorie

4C

Podpis do obiektu w gablocie

Informacje:
Autor/ka (daty) / Autorzy / Pracownia
Tytuł / Nazwa obiektu
data
materiały / technika
Właściciel nr inwentarzowy

Rekomendowany format: 110 × 75 mm
Marginesy: 10 mm

Podpisy do obiektów umieszczonych w gablocie oglądane są z relatywnie małej odległości i zazwyczaj z góry, co pozwala na zastosowanie nieco mniejszego stopnia pisma względem podpisów umieszczanych na ścianach.

Architektura informacji pozostaje taka sama jak w przypadku podpisu do obiektu A i B.

Wyjściowy format podłoża to 110 × 75 mm. W zależności od długości podpisów możliwa jest zmiana wymiarów podłoża oraz w razie potrzeby dostosowanie szerokości marginesów.

Moshe Vorobeichic (1904–1995)
Bauhaus, Albers
1928
gwiazdka na papierze / gouache on paper
Mol Ver Archives

"Gordonja" 1934 nr 8
druk / print
Mol Ver Archives

Kartka pocztowa do Moshe
Worobejczyka od Towarzystwa
Przyjaciół Żydowskiego Instytutu
Naukowego w Wilnie
Postcard to Moshe Worobejczyk from
the Society of Friends of the Scientific
Jewish Institute in Vilnius
28.11.1934
Mol Ver Archives

kategorie

4B

Podpis do obiektu – zbiorczy + rysunek

Informacje:
Autor/ka (daty) / Autorzy / Pracownia
Tytuł / Nazwa obiektu
data
materiały / technika
Właściciel nr inwentarzowy

Marginesy: 25 mm

Parametry składu tekstu oraz architektura informacji pozostają takie same jak w przypadku podpisu do pojedynczego obiektu.

Format zbiorczego podpisu z rysunkiem zależy od wielkości rysunku oraz ilości i długości popisów do obiektów. Na przedstawionym obok przykładzie jest to 250 × 450 mm.

Z prawej strony pokazano alternatywną kompozycję poziomą.

1 **Elżbieta Bors** (ur./b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

2 **Elżbieta Bors** (ur./b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

3 **Elżbieta Bors** (ur./b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

4-5 **Elżbieta Bors** (ur./b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

6 **Elżbieta Bors** (ur./b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

7 **Elżbieta Bors** (ur./b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

Alternatywna kompozycja pozioma

kategorie

5

Kolofon wystawy

Informacje:
– indeks osób zaangażowanych w powstanie wystawy
– informacja o publikacji towarzyszącej wystawie
– podziękowania
– informacja o dostępności + ikony

Szerokość kolumny: 300 mm
Marginesy: 25 mm

Kolofon, podobnie jak tekst otwierający wystawę i sekcję, jest z reguły nanoszony bezpośrednio na ścianę, wobec czego system nie określa w tym przypadku rekomendowanych wymiarów podłoża, lecz „obszar ochronny” wokół tekstu, który powinien pozostać pusty.

Wystawa / Exhibition
14.07–24.10.2022

Kurator/ka / Curator: Imię Nazwisko
Współpraca kuratorska / Assistant to the curator: Imię Nazwisko
Konsultacje dot. fotografii / Photography consultant: Imię Nazwisko
Konsultacje merytoryczne / Content consultants: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Projekt ekspozycji / Exhibit design: Imię Nazwisko
Opracowanie graficzne / Graphic design: Imię Nazwisko
Produkcja / Production: Imię Nazwisko
Realizacja / Implementation: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Opieka konserwatorska / Conservators: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Digitalizacja / Digitisation: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Wypożyczenia zewnętrzne / External loans: Imię Nazwisko
Pozyskiwanie zbiorów / Exhibit acquisitions: Adam Michałek, dr Tomasz Pruszek
Wypożyczenia wewnętrzne / In-house loans: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Dostępność / Availability: Imię Nazwisko
Redakcja tekstów / Text edition: Imię Nazwisko
Tłumaczenie tekstów / Text translation: Imię Nazwisko
Program towarzyszący / Accompanying program: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Projekt graficzny materiałów promocyjnych / Graphic design for promotional materials: Imię Nazwisko
Opiekun/i opiekunki wystawy / Exhibition carer: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Komunikacja i marketing / Communications and marketing: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Projekt graficzny materiałów promocyjnych / Graphic design for promotional materials: Imię Nazwisko
Wystawie towarzyszy publikacja / Accompanying publication: Lorem ipsum dolor amet, Muzeum Warszawy 2022

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania wystawy / We extend our gratefulness to all those contributing to the exhibition

Wszystkie teksty z wystawy dostępne są na stronie / All the texts from the exhibition available at: muzeumwarszawy.pl/wystawa?tytuł=wystawa

Możesz je przyczytać w dogodnym dla siebie czasie / You can read them at your convenience and enlarge the font

font

W systemie typograficznym wystaw Muzeum Warszawy użyty został font Good, będący głównym krojem pisma stosowanym w identyfikacji wizualnej Muzeum – wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, czytelnością i neutralnym charakterem.

W składzie tekstów wystawienniczych stosowana jest odmiana Headline, zaprojektowana z myślą o większych tekstach i oznaczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące rodziny krojów dostępne są tutaj: [Good](#) i [Good Headline](#).

Font udostępniany jest projektantom wystaw na licencji wykupionej przez Muzeum Warszawy i w jej ramach może być wykorzystany wyłącznie w projektach dla Muzeum. Wykorzystanie fontu w inny sposób lub dla innego zleceniodawcy nie jest dozwolone.

Good Good Good

plik otwarty

Niniejszemu podręcznikowi towarzyszy pakiet zawierający:

- plik otwarty indd,
- plik otwarty idml,
- PDF z podglądem pliku,
- folder z użytymi fontami.

W pliku znajdują się szablony wszystkich kategorii tekstów zdefiniowanych w ramach systemu.

Tekst otwierający wystawę i tekst otwierający sekcję ujęte zostały razem ze względu na identyczne parametry składu.

Dla ułatwienia pracy z plikiem wszystkim tekstom nadano właściwe style akapitowe i znakowe, nazwane zgodnie z poszczególnymi funkcjami (Tytuł, Podpis, etc.) i uporządkowane w osobnych folderach dla każdej kategorii.

Kategoriom, ze względów funkcjonalnych, nadano nazwy skrótowe, czyli:

- Txt wystawy i sekcji,
- Komentarz A i B,
- Podpis A, B i C,
- Kolofon.

Wybrane wystawy opracowane w oparciu o system typograficzny wystaw Muzeum Warszawy

Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka, 14.07–24.10.2021, Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy

3. Wystawa Dane warszawskie w Muzeum Warszawy

Wystawa *Dane warszawskie* jest częścią wystawy głównej Muzeum Warszawy pt. *Rzeczy warszawskie*, otwartej dla zwiedzających w maju 2017 roku. Prezentowana jest w odrestaurowanych przestrzeniach Piwnic Staromiejskich, w siedzibie głównej muzeum przy Rynku Starego Miasta. Wystawa jest próbą uchwycenia specyfiki Warszawy za pomocą danych statystycznych, czyli wiedzy o rzeczywistości ujętej w abstrakcyjny język matematyki. Narzędziem wizualnym użytym do przedstawienia zgromadzonych danych jest tu infografika, oferująca przedstawienia takie jak wykresy, grafy, diagramy czy mapy. Jest to obecnie jedyna w Polsce w pełni infograficzna stała ekspozycja muzealna.

Wystawa zachęca do poszukiwania odpowiedzi na pytania o historię miasta, jego obecny charakter i możliwe scenariusze na przyszłość. Czemu Warszawa zawdzięcza swój rozwój? Kim są i byli jej mieszkańcy? Kim będą w najbliższej przyszłości? Jak żyli kiedyś, jak żyją teraz? Gdzie jest centrum miasta, a gdzie jego granice? Ujęcie wiedzy o mieście w formie danych pozwala zweryfikować stereotypy i obiegowe opinie na temat Warszawy, jej mieszkańców i przestrzeni. Można też precyzyjniej wskazać, które wydarzenia i zjawiska nadały jej obecny kształt i specyfikę.

Systematyczne badania statystyczne są prowadzone w Warszawie od drugiej połowy XIX wieku, choć podstawowe dane, głównie demograficzne i podatkowe, zbierano już wcześniej. Z czasem ewoluowały zarówno zakresy tematyczne danych, jak i techniki ich pozyskiwania, porządkowania i opracowywania. Najdawniejszymi znanymi obecnie przedstawieniami danych o mieście są materiały kartograficzne, takie jak mapy i plany. Wśród zachowanych do dziś najstarszy jest tak zwany plan Hoppego z 1641 roku.

Przedstawione na wystawie dane są ze sobą porównywalne i dają możliwość pokazania długofalowych zjawisk i procesów. Pozwalają dostrzec polityczne, ekonomiczne i społeczne przemiany miasta, mówią o administracyjnych podziałach Warszawy, o jej przestrzennym i demograficznym rozwoju, architektonicznych metamorfozach i cywilizacyjnych przeobrażeniach. Prezentowany materiał został wyselekcjonowany i opracowany tak, by dostarczyć podstawowej wiedzy tym, którzy po raz pierwszy stykają się z miastem, a jednocześnie inspirować do refleksji tych, którzy Warszawę już znają¹⁹.

Wystawa składa się z 11 wielkoformatowych infografik wykonanych techniką nadruku pigmentowego na białej proszkowanej blasze i podejmujących następujące zagadnienia:

- **Losy miasta**
Zestawienie najważniejszych wydarzeń i zjawisk w historii miasta pokazanych na osi czasu za pomocą różnych kategorii danych.
- **Pierwsze razy**
Zestawienie bezprecedensowych zjawisk i wydarzeń w Warszawie na przestrzeni wieków.
- **Symbol Warszawy**
Ewolucja wizualna herbu miasta na przestrzeni wieków.
- **Warszawa w granicach państwa**
Zmiany położenia Warszawy względem zmieniających się granic państwa.
- **Zmiany przestrzenne**
Różnice w typie i gęstości zabudowy miasta na podstawie porównania planów miejscowych z 3 kluczowych okresów.

- **Centrum Warszawy**
Próba zlokalizowania centrum miasta w kontekście różnych definicji „centrum”.
- **Granice Warszawy**
Mapa pokazująca zasięg wpływów stolicy wykraczający poza jej granice administracyjne.
- **Mieszkanki i mieszkańcy miasta**
Porównanie danych dotyczących ludności Warszawy.
- **Mieszkanie w Warszawie**
Zestawienie istotnych aspektów stołecznego mieszkalnictwa.
- **Plac Piłsudskiego – architektura i władza**
Modyfikacje architektoniczne placu na tle przemian geopolitycznych.
- **Scena życia publicznego stolicy**
Zgromadzenia, manifestacje i przemarsze Krakowskim Przedmieściem na przestrzeni wieków.

Uzupełnieniem części infograficznej jest sekcja *Miasto wieżowców*, prezentująca bryły najwyższych stołecznych budynków z różnych okresów w formie przestrzennych, monochromatycznych modeli.

Prace graficzne nad wystawą trwały ponad półtora roku (2015–2017) i przebiegały wieloetapowo, w ścisłej współpracy z kuratorami wystawy: Pawłem Jaworskim, dr Zofią Oslisło-Piekarską, Grzegorzem Piątkiem, dr. Karolem Piekarskim i Klementyną Świeżewską oraz dr. Jarosławem Trybusiem, głównym kuratorem wystawy stałej *Rzeczy warszawskie*.

Dane warszawskie zachowują nienarracyjny, analogowy charakter wystawy głównej, dając jednocześnie możliwość spojrzenia na miasto z innej perspektywy. Na bazie przemyślanego doboru formy, koloru i liternictwa powstał wyrazisty, czytelny język wizualny, który pokazuje dane w sposób angażujący i intuicyjny. Przedstawia trudne do zaobserwowania zależności między informacjami i ułatwia samodzielne analizowanie danych. Wystawa jest dwujęzyczna (polsko-angielska).

JĘZYK GRAFICZNY

Punktem wyjścia do opracowania języka wizualnego *Danych warszawskich* był język graficzny Isotype (International System of Typographic Picture Education) stworzony w 1925 roku przez zespół specjalistów różnych dziedzin, w tym m.in. artystów, projektantów, analityków, muzealników i naukowców, pod kierunkiem austriackiego socjologa Ottona Neuratha²⁰. Język Isotype kładł duży nacisk na symbole graficzne, które pozwoliły połączyć umowny, uniwersalny język z bezpośrednim, indywidualnym doświadczeniem, i umożliwiły pokazywanie skomplikowanych procesów, zjawisk i zależności w przystępny sposób²¹.

Język graficzny *Danych...* łączy założenia Isotype z językiem wizualnym Muzeum Warszawy i posługuje się 3 głównymi elementami: symbolem, kolorem i liternictwem.

Symbole

Symbole budowane są z modułów (system figur i linii), oparto je na formie i proporcjach kroju pisma Good, zastosowanego w identyfikacji wizualnej muzeum. Pozwala to zbudować konsekwentny, spójny język i tym samym osiągnąć

²⁰ Otto Neurath (ur. 10 grudnia 1882 r. w Wiedniu, zm. 22 grudnia 1945 r. w Oksfordzie) – austriacki socjolog, ekonomista i filozof. W 1939 roku została opublikowana jego książka *Modern Man in the Making* opisująca historię ludzkości przy pomocy nowego języka wizualnego Isotype.

²¹ Artur Koterski, *Zarys ISOTYPE'u. Idea statystyki obrazkowej Metodą Wiedeńską*, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, nr 1 (93), s. 229–243.

¹⁹ *Dane warszawskie*, red. E. Klekot, Muzeum Warszawy, Warszawa 2018.

jego większą intuicyjność, co z kolei znacznie zwiększa przystępność przekazu. Wszystkie symbole zostały zaprojektowane tak, aby w sposób czytelny i uniwersalny komunikować określone znaczenie.

Język wizualny *Danych...* posługuje się 4 głównymi grupami symboli, różniącymi się między sobą skalą złożoności: ikony, piktogramy, landmarki i ilustracje.

– Ikona

Jest najprostszą formą graficzną o najniższym możliwym stopniu szczegółowości pozwalającym na odczytanie znaczenia. Stosowana jest do małych oznaczeń, np. punktów na mapie lub „ludzików” w diagramie.

W budowie ikony znacznie przeważają wypełnione kształty.

– Piktogram

Jest symbolem bardziej rozbudowanym niż ikona, ma więcej charakterystycznych szczegółów graficznych i reprezentuje bardziej złożone znaczenia, np. konkretne grupy zawodowe, środki transportu, sprzęty czy aktywności. W budowie piktogramów pojawiają się zarówno wypełnione kształty, jak i elementy liniarne, jednak z przewagą tych pierwszych.

– Landmark

Jest syntetycznym odwzorowaniem konkretnego budynku w przestrzeni miejskiej. W przeciwieństwie do ikony i piktogramu bazuje głównie na elementach liniowych, które pozwalają na celniejsze odwzorowanie kluczowych detali architektonicznych decydujących o rozpoznawalności budynku przy dużym uproszczeniu formy. Przewaga elementów liniarnych pozwala też na uzyskanie innego „ciężaru” wizualnego landmarków, co podnosi ustrukturyzowanie języka wizualnego i tym samym jego czytelność.

– Ilustracja

Jest najbardziej złożoną graficznie formą symbolu w języku *Danych warszawskich*. Ilustracje są większe niż pozostałe symbole, co pozwala na uwzględnienie większej ilości szczegółów. Przykładem ilustracji są sylwetki syren warszawskich na infografice *Symbol Warszawy*, będące bardziej rozbudowaną wersją piktogramów. Podobnie odwzorowanie Pałacu Saskiego w infografice *Plac Piłsudskiego* to landmarki o wyższym stopniu szczegółowości. Budowa ilustracji charakteryzuje się równowagą wypełnionych kształtów i elementów liniowych oraz większą swobodą w ich łączeniu.

Kolor

W języku wizualnym *Danych warszawskich* paleta kolorystyczna ograniczona została do niezbędnego minimum. Poza bielą stosowane są dwa kolory: czerń i beż. Nie stosuje się gradacji wysycenia koloru. Narzędziem pozwalającym na uzyskanie szerszej palety gradacji są tekstury (uproszczone wzory graficzne) o różnym stopniu gęstości. O wyborze palety kolorystycznej zdecydowały czynniki zewnętrzne, takie jak kolorystyka pomieszczeń Piwnic Staromiejskich, gdzie dominuje pomarańczowa cegła, oraz czynniki projektowe, czyli odpowiednia temperatura i skontrastowanie barw pozwalające na stworzenie maksymalnie elastycznego i przystępnego języka wizualnego.

Liternictwo

Krojem pisma stosowanym w języku wizualnym *Danych warszawskich* jest krój określony w identyfikacji wizualnej muzeum, czyli Good. Podstawowe zabiegi typograficzne stosowane w danych odpowiadają systemowi typograficznemu wystaw Muzeum Warszawy, jednak ze względu na specyfikę i formę prezentowanych treści, znacznie odbiegającą od tej zwyczajowo prezentowanej na pozostałych wystawach, konieczne było wprowadzenie szeregu dodatkowych

rozwiązań pozwalających na uelastycznienie i urozmaicenie warstwy tekstowej, także w zakresie liczb.

Poza tytułami głównymi infografik stosowane są 4 różne kategorie tekstu, którym przypisano konkretny stopień pisma (poniżej wymienione od najwyższego do najniższego):

- tekst wprowadzający,
- podtytuł,
- opis,
- objaśnienie.

Ze względu na ogromny zakres i różnorodność prezentowanych treści język wizualny *Danych warszawskich* bazuje na bardzo przemyślanej paletce zabiegów typograficznych wyróżniających i różnicujących tekst – warunkiem utrzymania czytelności i spójności przekazu jest unikanie chaosu i przeładowania. W uzasadnionych przypadkach daty wyróżniane są wyższym stopniem pisma. Dodatkowym wyróżnikiem graficznym stosowanym w przypadku ważniejszych danych liczbowych czy nazw jest apla negatywowa, czyli umieszczenie jasnego tekstu na ciemnym lub beżowym pasku tła.

Parametry typograficzne tekstów w języku angielskim (stopień pisma, odmiana kroju etc.) są takie same jak dla języka polskiego – wyróżnikiem jest umieszczenie ich w osobnych kolumnach lub, w przypadku krótszych zapisów, w osobnych wierszach. W tekstach wprowadzających język dodatkowo oznaczony jest ikonką ze skrótem literowym odpowiadającym językowi polskiemu i angielskiemu, odpowiednio: PL i EN. Wyjątkiem są tytuły, gdzie tekst angielski jest mniejszy od polskiego. Zastosowanie opisanego wyżej rozwiązania było wynikiem badania na grupie odbiorców z różnych grup wiekowych i zawodowych, które wykazało, że przy dużej ilości tekstu i symboli różnicowanie grubości tekstu w zależności od języka nie podnosi czytelności i intuicyjności treści, a działa wręcz przeciwnie.

WYZWANIA PROJEKTOWE

W toku prac graficznych nad wystawą pojawiły się rozliczne problemy z zakresu komunikacji wizualnej. Poza zagadnieniami czysto projektowymi wynikającymi z konieczności czytelnego przedstawienia dużej ilości danych na ograniczonej przestrzeni (tu największym wyzwaniem była infografika *Losy miasta* pokazująca różnorodne zjawiska z historii Warszawy na osi czasu), wynikły też zagadnienia natury bardziej ogólnej, w tym przede wszystkim trudności z uniwersalizacją niektórych znaczeń.

Ciekawym przykładem na tym polu była próba stworzenia piktogramu „człowieka uniwersalnego” (niebędącego ani mężczyzną, ani kobietą), do zastosowania w diagramach pokazujących zmiany liczby ludności i inne zjawiska demograficzne nieuwzględniające kategorii płci. Usunięcie z symbolu wszelkich atrybutów płci oraz stworzenie maksymalnie neutralnego modelu sylwetki okazało się nieskuteczne – w badaniu na grupie odbiorców figura była zawsze odczytywana jako mężczyzna bądź przedstawiała być odczytywana jako człowiek. Sylwetka bardziej zbliżona do kobiecej była zaś odczytywana wyłącznie jako kobieta. Wobec tego, ze względu na priorytety języka wizualnego, jakim jest komunikatywność, figura musiała pozostać mężczyzną. Przykład ten doskonale pokazuje, że język symboliczny, jakim posługuje się infografika, nie funkcjonuje w oderwaniu od kontekstu kulturowego.

Wyjątkowym wyzwaniem i próbą języka wizualnego była też mapa *Granice Warszawy*, prezentująca zasięg wpływów stolicy wykraczający poza jej granice administracyjne, a nawet poza granice województwa. Na mapie uwzględniono 4 kategorie informacji:

- odsetek mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym pracujących w Warszawie,
- rozkład linii kolejowych,
- najważniejsze miejscowości na obszarze największych wpływów Warszawy,
- najkrótszy czas przejazdu koleją z Warszawy.

Pokazanie danych o odsetku mieszkańców gminy pracujących w stolicy wymagało zastosowania aż 6 różnych tekstur stworzonych na bazie dość ograniczonych środków graficznych przewidzianych w ramach języka wizualnego. Zestaw tekstur miał za zadanie umożliwić czytelne przedstawienie nie tylko gradacji liczby osób regularnie dojeżdżających do Warszawy, lecz także bezkolizyjne umieszczenie pozostałych kategorii informacji, czyli najważniejszych miejscowości i rozkładu linii kolejowych wraz z informacją o najkrótszym możliwym czasie przejazdu.

NAGRODY

- 2018 – I nagroda w konkursie Polish Graphic Design Awards, w kategorii Infografika,
- 2018 – nominacja w konkursie KTR (Klubu Twórców Reklamy), w kategorii Wizualizacja danych.

Podstawowe elementy języka wizualnego *Danych warszawskich*

Kolory

Tekstury

Liternictwo

Polski
English

Big text 80 pkt
Medium text 60 pkt

Small text 40 pkt, w 1713 roku pałac Morsztyna kupiła rodzina Wettynów.

Very small text 25 pkt, w 1713 roku pałac Morsztyna kupiła rodzina Wettynów – elektorów saskich, którzy w latach 1697–1706 zasiadali na tronie polskim.

The smallest Medium 16 pkt. w 1713 roku pałac Morsztyna kupiła rodzina Wettynów – elektorów saskich, którzy w latach 1697–1706 zasiadali na tronie polskim. Rolę placu jako jednej z najważniejszych symbolicznie przestrzeni w mieście przypieczętowało wzniesienie największej w Warszawie świątyni prawosławnej.

PL Tekst kuratorski

1648

Lorem ipsum Iciandi odit, cum ipsaperum ea nim lam fuga verunt ipsam, soluptium aut eum.

1886

Lorem ipsum Iciandi odit, cum ea nim lam fuga verunt ipsam, soluptium aut eum.

Biały tekst 40 pkt

1897

23%

Losy miasta

The Fate of the City

W potocznym rozumieniu Losy Warszawy to historia jej budownictwa i architektury, ale nie tylko. W czasie II wojny światowej nastąpiła całkowita zniszczenia miasta (ponad 70% area destroyed), a po wojnie odbudowa i powstanie nowego kultury. Fakt, że Warszawa została odbudowana z ruin, jest dowodem na jej wyjątkowość. Wzrost i rozwój miasta w XX wieku, mimo trudnych warunków, jest dowodem na jej siłę i odporność. Dzięki planowaniu i inwestycjom, Warszawa stała się nowoczesnym miastem, a jej historia jest dowodem na jej siłę i odporność.

Warszawa

LUOŃCZOŚĆ
Population

PANSTWOWOŚĆ
State affiliation

GRANICE
Boundaries

Pierwsze razy

Warsaw 'First times'

W Warszawie zdarza się wiele rzeczy po raz pierwszy. Wiele z nich jest wynikiem rozwoju miasta i jego roli w historii. Wiele z nich jest wynikiem rozwoju miasta i jego roli w historii. Wiele z nich jest wynikiem rozwoju miasta i jego roli w historii.

Scena życia publicznego stolicy

The Political Arena

W Warszawie odbywa się wiele ważnych wydarzeń politycznych. Wiele z nich jest wynikiem rozwoju miasta i jego roli w historii. Wiele z nich jest wynikiem rozwoju miasta i jego roli w historii. Wiele z nich jest wynikiem rozwoju miasta i jego roli w historii.

Symbol Warszawy

The Symbol of Warsaw

Od początku dziejów miasta Syrena była jego symbolem. Postać łącząca cechy człowieka i zwierzęcia przez lata ewoluowała, lecz nigdy nie porzuciła tarczy i miecza, symbolu obronności Warszawy. Co najmniej od początku XV wieku Syrena wdziała na szpiczaki wola, burmistrza i rady miejskiej czy sądu miejskiego. W XIX wieku, gdy miasto utraciło samorządność pod zaborem rosyjskim, na dokumentach władz miejskich syrena została zastąpiona dwugłowym orłem z godła Cesarstwa Rosyjskiego. Motyw był jednak nadal wykorzystywany w dekoracjach budynków i przedmiotów codziennego użytku oraz w symbolice lokalnych instytucji. Syrena powróciła jako symbol miasta dopiero w czasie I wojny światowej, gdy okupacyjne władze niemieckie przywróciły radę miejską. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ustalono obowiązujący wizerunek Syreny i przyjęto używanie do dziś oficjalne barwy miasta. Syrena jest nadal symbolem stolicy i instytucji miejskich, w tym Muzeum Warszawy.

The Mermaid has stood as the symbol of the city since the beginnings of its history. The figure, combining human and animal traits, evolved over time yet never lost its shield and sword, symbols of Warsaw's defensive capacity. At least since the early 15th century, the Mermaid appeared on the seals of the voiv, the mayor, the municipal council and court of justice. In the 19th century, when the city lost its self-governance under Russian rule, the Mermaid on the documents of Warsaw authorities was replaced with a double-headed eagle from the Russian imperial coat of arms. Yet the Mermaid motif continued to be used in the decorations of buildings and everyday objects and in the emblems of local institutions. It returned as an official symbol of the city during World War I, when the German occupation authorities restored the municipal council. On the eve of World War II, the image of the Mermaid was standardized and the official city colours, which remain in use to this day, were adopted. The Mermaid is still a symbol of the capital and its municipal institutions, including the Museum of Warsaw.

XV wiek
15th century

XVI wiek
16th century

XVII wiek
17th century

XVIII wiek
18th century

XIX wiek
19th century

XX wiek
20th century

Pieczęć wojewody Warszawskiego
Seal of the Voiv of Warsaw from 1459

Emblemat wojewody Warszawskiego
Emblem from a Voiv of Warsaw seal after Jacob Heinegale, after 1566

Pieczęć wojewody Warszawskiego
Seal of the voiv of Old Warsaw

Syrena herbowa na pancerze dla prezydenta miasta
Armoirial mermoid on the box holding the seal of the Mayor of Old Warsaw

Pieczęć Magistratu miasta Warszawy
Seal of the Magistrate of the City of Warsaw

Pieczęć Zarządu m. st. Warszawy według projektu Zygmunta Sołtysa
Seal of the Board of the Capital City of Warsaw

Herb m. st. Warszawy według projektu Szczygłowej Kurydy
Coat of arms of the Capital City of Warsaw

Mieszkańcy i mieszkańcy miasta

The Inhabitants of the City

Struktura zawodowa i wyznaniowa ludności Warszawy odzwierciedla jej sytuację polityczną i gospodarczą. W dawnych statystykach religijno-uczelnianych z narodowości. Deklarujących wyznanie rzymskokatolickie uznawano za Polaków, protestantyzm za Niemców, prawosławie za Rosjan, a judaizm - za Żydów. W drugiej połowie XIX wieku Warszawa osiągnęła status metropolii, przyciągając osiedleńców z całego kraju. Liczba jej mieszkańców wzrosła pięciokrotnie, głównie dzięki napływowi ludności. Bliższe połowę zaczęli wówczas stanowić ludzie urodzeni poza granicami miasta i proporcja ta utrzymuje się do dziś. Od końca XIX wieku wśród ludności czynnej zawodowo dominowali zatrudnieni w przemyśle. Obecnie to przede wszystkim usługi i handel przyciągają do stolicy ludzi poszukujących pracy i lepszego życia. Wbrew stereotypowi biurokracyjnej stolicy, Warszawa nigdy nie była zdominowana przez urzędników.

The professional and religious makeup of Warsaw's population reflects the city's political and economic situation. Old statistics identified religion with nationality. Those who declared themselves Roman Catholic were recognised as Poles, Protestants - as Germans, Orthodox Christians - as Russians, and followers of Judaism - as Jews. In the second half of the 19th century, Warsaw became a metropolis, attracting new inhabitants from all over the country. Its population increased fivefold, mainly owing to migration into the city. At the time, over half of Warsaw's inhabitants were born outside the city, which proportion persists to this day maintained. Since the late 19th century, industry workers dominated the Warsaw workforce. Currently, it is mainly the service and commercial sectors that attract people in search of work and a better life to the city. Contrary to its stereotype of a bureaucratic capital, Warsaw was never dominated by civil servants.

ZAJĘCIA Professions

WYZNANIA Denominations

MIEJSCE URODZENIA WARSZAWIAKÓW Birthplaces of Varsovians

Zmiany przestrzenne

Spatial changes

MIASTO REZYDENCJI MAGNACKICH A City of Magnate Residences

W XVI i XVII wieku, gdy Warszawa stała się siedzibą króla, znaczenie miasta w polityce i gospodarce państwa rosło. W tym czasie Warszawa stała się miastem rezydencji magnatów, a jej rozwój był ściśle związany z polityką i gospodarką państwa. W tym czasie Warszawa stała się miastem rezydencji magnatów, a jej rozwój był ściśle związany z polityką i gospodarką państwa.

In the 16th and 17th centuries, when Warsaw became the seat of the king and the seat of the Polish political center, its history was no longer determined only by its economic power, but also by its political and strategic (military) role and constant transport links with the rest of the country. In Warsaw and New Warsaw the Old and New Warsaw began to be surrounded by a wall system. The city's growth was determined by the Church and in cooperation with each other. Magnates also built their residences near Warsaw to pursue their political and economic interests in the capital. The Street Commission, established in 1543, was one of the first steps towards merging the two networks of streets into a single, jointly managed expansion. At the Commission's initiative, 222 Warsaw streets were paved and their names were standardized.

MIASTO ERU PRZEMYSŁOWEJ The Age of Industry

W drugiej połowie XIX wieku Warszawa przetrwała etap gwałtownego rozwoju, przetrwała z rewolucją przemysłową i masową migracją ludności. W tym czasie Warszawa stała się miastem przemysłowym, a jej rozwój był ściśle związany z polityką i gospodarką państwa. W tym czasie Warszawa stała się miastem przemysłowym, a jej rozwój był ściśle związany z polityką i gospodarką państwa.

In the second half of the 19th c., Warsaw witnessed rapid demographic growth triggered by the industrial revolution and mass migration from the countryside. At the same time, the city's borders remained almost unchanged, while the Russian military imposed limits on suburban expansion. The effects of this rapid and uncontrolled development were felt outside the city walls. In the 18th century, the city's expansion was limited by the Russian military. The city's growth was determined by the Church and in cooperation with each other. Magnates also built their residences near Warsaw to pursue their political and economic interests in the capital. The Street Commission, established in 1543, was one of the first steps towards merging the two networks of streets into a single, jointly managed expansion. At the Commission's initiative, 222 Warsaw streets were paved and their names were standardized.

MIASTO MODERNISTYCZNE The Modernist City

Przełomem w rozwoju miasta stała się destrukcja państwa w 1918 roku, w wyniku której Warszawa stała się miastem modernistycznym, a jej rozwój był ściśle związany z polityką i gospodarką państwa. W tym czasie Warszawa stała się miastem modernistycznym, a jej rozwój był ściśle związany z polityką i gospodarką państwa.

A paradoxical opportunity to modernize the city arose upon the destruction during World War II (20% per cent of buildings on average were destroyed, even more in the city center) and the transfer of most private property to the state. The city's expansion was limited by the Russian military. The city's growth was determined by the Church and in cooperation with each other. Magnates also built their residences near Warsaw to pursue their political and economic interests in the capital. The Street Commission, established in 1543, was one of the first steps towards merging the two networks of streets into a single, jointly managed expansion. At the Commission's initiative, 222 Warsaw streets were paved and their names were standardized.

Granice Warszawy The Boundaries of Warsaw

Strefa wpływu Warszawy rozciąga się daleko poza granice administracyjne miasta, a nawet województwa. Jej granice w wielu miejscach dobiegają do granic państwa i województwa w województwie łódzkim. Jej granice dobiegają do granic państwa i województwa łódzkiego. Jej granice dobiegają do granic państwa i województwa łódzkiego.

Strefa wpływu Warszawy rozciąga się daleko poza granice administracyjne miasta, a nawet województwa. Jej granice w wielu miejscach dobiegają do granic państwa i województwa łódzkiego. Jej granice dobiegają do granic państwa i województwa łódzkiego.

Centrum Warszawy

O Warszawie często mówi się, że „nie ma centrum”. Faktycznie, trudno wskazać zwarty teren, na którym położone są najważniejsze dla miasta obiekty i instytucje. W średniowieczu życie miejskie skupiało się wokół Rynku dzisiejszego Starego Miasta. W kolejnych wiekach centrum Warszawy przesuwało się w miejsce obecnego placu Teatralnego, a następnie skrzyżowania Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej, gdzie działał Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po II wojnie światowej centralną przestrzeń miasta wyznaczono w otoczeniu ukończonego w 1955 roku Pałacu Kultury i Nauki. Zaprojektowano tam między innymi Domy Towarowe Centrum oraz Dworzec Centralny. Dziś w różnorodnym, niemal dwumilionowym mieście, drogi wszystkich mieszkańców i gości nigdy nie przetną się w jednym miejscu. Dlatego Warszawa nie ma jednego, a wiele centrów oraz centra lokalne, służące mieszkańcom jednej dzielnicy czy osiedla.

The centre of Warsaw

Warsaw is often said to “have no centre”. Indeed, it is difficult to indicate any single area containing all of the city’s most important buildings and institutions. In the Middle Ages, urban life revolved around the Market Square of today’s Old Town. During the following centuries the centre of Warsaw shifted to the site of today’s Teatralny Square, and later to the intersection of Aleje Jerozolimskie and Marszałkowska Street, where the Warsaw-Vienna Railway Station was located. After World War II, the area around the Palace of Culture and Science, completed in 1955, was designated as the new city centre. The buildings erected nearby included the Centrum Department Stores and the Central Railway Station. Today, in a diverse city of nearly two million people, there is no one place where the paths of all the inhabitants and visitors inevitably cross. Thus, Warsaw does not have one but many centres as well as local hubs serving residents of different districts and neighbourhoods.

Centrum geograficzne

- środek geometryczny miasta
- kilometr zerowy

Geographic centre

- geometric centre
- kilometre zero

Centrum administracyjne

- siedziba prezydenta m.st. Warszawy
- siedziba Rady m.st. Warszawy

Administrative centre

- seat of the Mayor of Warsaw
- seat of the Municipal Council

Centrum komunikacyjne

- najruchliwszy punkt przesiadkowy – metro Centrum
- dworzec kolejowy Warszawa Centralna
- Poczta Główna

Transport centre

- busiest transit interchange – Centrum metro station
- Warsaw Central Railway Station
- Main Post Office

Centrum zakupowe

- ulica handlowa o najwyższych czynszach – Nowy Świat
- najczęściej odwiedzane centrum handlowe – Arkadia

Commercial centre

- commercial street with highest rents – Nowy Świat
- most visited shopping centre – Arkadia

Centrum kulturalne

- najpopularniejsze muzea – Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie
- najpopularniejsze teatry – Teatr Muzyczny Roma, Teatr Narodowy
- najliczniej odwiedzane biblioteki – Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka Warszawskiego

Cultural centre

- most popular museums – Warsaw Rising Museum, National Museum, Royal Łazienki Museum
- most popular theatres – Roma Musical Theatre, National Theatre
- most popular libraries – National Library, Warsaw Public Library, University of Warsaw Library

Centrum turystyczne

- najliczniej odwiedzane tereny – Stare Miasto
- najliczniej odwiedzana atrakcja turystyczna – Centrum Nauki Kopernik
- najczęściej fotografowany budynek – Pałac Kultury i Nauki

Tourist centre

- most visited area – the Old Town
- most visited tourist attraction – Copernicus Science Centre
- most photographed landmark – Palace of Culture and Science

Centrum polityczne

- Sąd Najwyższy
- Sejm i Senat
- Kancelaria Premiera
- Pałac Prezydencki
- Trybunał Konstytucyjny

Political centre

- Supreme Court
- Sejm and Senate
- Chancellery of the Prime Minister
- Presidential Palace
- Constitutional Tribunal

Plac Piłsudskiego – architektura i władza

Piłsudskiego Square – Architecture and Power

☑ Zachodnią stronę placu Piłsudskiego (noszącą tę nazwę w latach 1926–1940 i na powrót od roku 1990) wybrałmy jako przykład miejsca, którego dzieje odzwierciedlają losy miasta, jego rozwój urbanistyczny, zmiany stylów architektonicznych i historię polityczną. Ta ostatnia znajduje też odbicie w nazwie placu, która, ze względu na jego centralne położenie i reprezentacyjną rolę, kilkakrotnie zmieniano według politycznego klucza.

☑ The western side of Piłsudskiego Sq. (named thus from 1926 to 1940 and again after 1990) has been chosen as an example of a place whose history reflects the history of the city, its urban development, changing architectural styles and political history. Political developments are also reflected in the name of the square which, given its central location and prestigious role, was renamed several times for political reasons.

1946 Plac Zwycięstwa

Victory Square

1941 Adolf-Hitler-Platz

Plac Adolfa Hitlera
Adolf Hitler Square

1900 Саксонская площадь

Саксонская площадь / Plac Saski
Saxon Square / Saxon Square

1850 Plac Saski

Saxon Square

1750 Dziedziniec honorowy rezydencji królewskiej

Cour d'honneur of a royal residence

1700 Dziedziniec honorowy pałacu magnackiego

Cour d'honneur of a magnate's palace

In 1946, the square was named in honor of the Polish Army's victory over the German and Soviet forces during the Warsaw Uprising. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1946, during the reconstruction of the city after the war.

In 1941, the square was named in honor of Adolf Hitler. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1941, during the reconstruction of the city after the war.

In 1900, the square was named in honor of the Saxon Empire. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1900, during the reconstruction of the city after the war.

In 1850, the square was named in honor of the Saxon Empire. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1850, during the reconstruction of the city after the war.

Miasto zrujnowane i odbudowane
In 1945, the war-torn Warsaw rose up the General Staff Headquarters, being only three streets away with the Tomb of the Unknown Soldier. After the war, it was decided not to rebuild the edifice and leave the Tomb as a permanent sign (designed by Zygmunt Stępczyński). In this form, the remains of the Saxon Palace were officially established as a monument in 1950. After the liberation of the city, the Polish Government decided to rebuild the square.

City Destroyed and Rebuilt
In 1945, the war-torn Warsaw rose up the General Staff Headquarters, being only three streets away with the Tomb of the Unknown Soldier. After the war, it was decided not to rebuild the edifice and leave the Tomb as a permanent sign (designed by Zygmunt Stępczyński). In this form, the remains of the Saxon Palace were officially established as a monument in 1950. After the liberation of the city, the Polish Government decided to rebuild the square.

Niepodległość i okupacja niemiecka
In 1918, the Polish Republic was proclaimed in the city. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1918, during the reconstruction of the city after the war.

Independence and German occupation
In 1918, the Polish Republic was proclaimed in the city. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1918, during the reconstruction of the city after the war.

Miasto wcielone do Imperium Rosyjskiego
In 1831, the city was incorporated into the Russian Empire. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

City incorporated into the Russian Empire
In 1831, the city was incorporated into the Russian Empire. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

Stolica zależnego od Rosji Królestwa Polskiego
The Kingdom of Poland was dependent on Russia. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

Capital of the Kingdom of Poland dependent on Russia
The Kingdom of Poland was dependent on Russia. The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

Siedziba królów elekcyjnych
The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

Seat of Elective Monarchs
The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

Miasto szlacheckie
The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

City of the Nobility
The square was built on the site of the former Saxon Square. The monument was designed by the architect Antoni Gierowski. The square was built in 1831, during the reconstruction of the city after the war.

Mieszkanie w Warszawie

Living in Warsaw

Warszawa jest miastem młodych budynków. Odbudowa i rozbudowa stolicy zniszczonej w trakcie II wojny światowej pozwoliły na poprawę warunków mieszkaniowych. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że przed wojną gęstość zaludnienia na obszarach dzisiejszej Woli i Śródmieścia była dziesięciokrotnie wyższa niż teraz. Tak zwany dekret Bieruta z 1945 roku o komunalizacji gruntów pozwolił przystąpić prywatnie nieruchomości i zrealizować dzielnice takie jak Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) czy Muranów. Domy wznieszone według nowych zasad urbanistycznych miały zapewnić mieszkańcom dostęp do zieleni, powietrza i słońca nawet w ścisłym centrum. Najwięcej mieszkań oddano do użytku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Miasto rozrosło się o wieżki osiedla spółdzielczych bloków z prefabrykatów. Obecnie decydujący wpływ na kształt zabudowy ma wartość nieruchomości. Wysokie ceny powodują odływ mieszkańców do deweloperskich inwestycji na obrzeżach miasta.

Warsaw is a city of young buildings. The reconstruction and growth of the capital, destroyed during World War II, offered possibilities of improving housing conditions. Nowadays, it is difficult to imagine that before the war population density in the areas of today's Wola and Śródmieście districts was ten times higher. The so-called Bierut decree of 1945 on the communalisation of land allowed the authorities to seize ownership of private properties and build housing estates like the Marszałkowska Residential District (MDM) or Muranów. Housing raised according to new urban planning principles was supposed to provide inhabitants with access to greenery, air, and sunlight even in the inner city centre. The highest number of apartments were completed in the 1970s. Large cooperative housing estates consisting of pre-fab blocks of flats sprang up. Currently, the shape of architecture is mostly determined by property value. High prices drive inhabitants away to developer construction projects on the outskirts of the city.

LATA BUDOWY MIESZKAŃ Housing by year of construction

Porównanie danych dla największych miast w Polsce
Comparison of data for the largest cities in Poland

CENY MIESZKAŃ Housing prices

ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Habitation density

Warszawa w granicach państwa

Warsaw within State Borders

Stolica Polski jest położona około 110 kilometrów na wschód od geometrycznego środka kraju. U początku swych dziejów Warszawa nie leżała jednak w granicach państwa polskiego, lecz na terenie luźno z nim związanego Księstwa Mazowieckiego. Po wcieleniu Mazowsza do Królestwa Polskiego miasto znalazło się na północno-wschodnich peryferiach kraju. Sytuację zmieniło potwierdzenie dynastycznej unii realnej obu państw w 1569 roku. Granica między nimi przebiegała niedaleko Warszawy, co uczyniło z niej najpierw dogodną miejscę dla sejmów szlachty obu państw, a potem dla dworu królewskiego. W XIX wieku dla rozwoju Warszawy ważną była jej pozycja na styku imperium rosyjskiego z rynkami europejskimi. Warto jednak pamiętać, że w latach 1795-1918, gdy nie istniało niepodległe państwo polskie, przetrwało władzy Warszawy również Prusy, napoleońska Francja i Niemcy. Odcisnęło to piętno na architekturze miasta, jego wnętrzu, składzie narodowościowym, a nawet tradycjach kulturowych.

The Polish capital is located about 110 kilometres east of the geometrical centre of Poland. Yet, in the early days of its history, Warsaw did not lie within the borders of the Polish state but in the Duchy of Mazovia, loosely affiliated with Poland. After the incorporation of Mazovia into the Kingdom of Poland, the city was situated on the north-eastern peripheries of the country. This changed when the dynastic union between Poland and Grand Duchy of Lithuania were confirmed by a real union in 1569. The frontier ran near Warsaw, which firstly made the city a convenient location for sejm (assemblies of gentry from both countries) and later also for the royal court. Crucial for Warsaw's development in the 19th century was its location at the juncture of the Russian Empire and European markets. It is noteworthy that between 1795 and 1918, when an independent Polish state did not exist, the city was also temporarily governed by Prussia, Napoleonic France, and Germany. This left an imprint on its architecture, political regime, population makeup, and even culinary traditions.

4. Publikacja towarzysząca wystawie *Dane warszawskie*

Publikacja towarzysząca wystawie *Dane warszawskie* to teczka zawierająca rozkładane karty. Prezentuje 12 infografik, w tym 11 pokazanych na wystawie. Dodatkowo sekcja *Miasto wieżowców*, eksponowana w formie modeli przestrzennych, tutaj została ujęta w formie kolejnej infografiki. Publikacja, podobnie jak wystawa, jest dwujęzyczna – polsko-angielska²².

TECZKA

Teczka została zaprojektowana na potrzeby publikacji i wykonana ręcznie w nakładzie 850 sztuk. Jej wymiary to 230 × 370 mm. Zamykana jest na czerwoną tasiemkę, wewnątrz ma wygodną kieszonkę na karty. Zewnętrznie kaszerowana jest papierem Munken Lynx, który użyty został również do wydruku kart, dzięki czemu odcień bieli teczki i kart pozostaje taki sam. Impregnowanie folią matową podniosło odporność teczki na wilgoć i zabrudzenia. Na froncie zastosowane zostało uszlachetnienie w postaci czarnego, błyszczącego hotstampingu. Wewnętrzna wyklejka teczki zadrukowana została wzorem marmurka zaczerpniętym z papierów marmurkowych wykonywanych ręcznie w Muzeum Drukarstwa, oddziale Muzeum Warszawy. Jest to nawiązanie do ozdobnych opraw dawnych zeszytów, teczek i segregatorów muzealnych, a kolorystyką przypomina mapę.

KARTY

Karty zostały wydrukowane w technice offsetowej, z dwóch kolorów (czerni i beż z wzornika Pantone), na niepowlekanym papierze Munken Lynx charakteryzującym się wysoką gładkością i naturalnym odcieniem bieli. Składają się do formatu 220 × 330 mm lub 196 × 330 mm, jednak ze względu na objętość i formę prezentowanych danych różnią się całkowitymi wymiarami:

- **Losy miasta** – 2 karty, każda w formacie 660 × 330 mm,
- **Pierwsze razy** – format 980 × 330 mm,
- **Symbol Warszawy** – format 980 × 330 mm,
- **Warszawa w granicach państwa** – format 660 × 330 mm,
- **Zmiany przestrzenne** – format 660 × 330 mm,
- **Centrum Warszawy** – format 660 × 660 mm,
- **Miasto wieżowców** – format 980 × 330 mm,
- **Granice Warszawy** – format 660 × 660 mm,
- **Mieszkanki i mieszkańcy miasta** – format 660 × 330 mm,
- **Mieszkanie w Warszawie** – format 660 × 660 mm,
- **Plac Piłsudskiego – architektura i władza** – format 660 × 330 mm,
- **Scena życia publicznego stolicy** – 2 karty, każda w formacie 980 × 330 mm.

Losy miasta i *Scena życia publicznego stolicy* ze względu na podłużny format są pokazane na dwóch kartach, co daje w sumie 14 kart. Infografika *Centrum Warszawy*, zawierająca kwadratową mapę miasta, zaprezentowana jest na karcie w formacie kwadratowym, złożonej z 6 modułów i składanej do formatu pozostałych kart.

Wszystkie infografiki zostały przeprojektowane na potrzeby publikacji. Modyfikacji wymagały zarówno wielkości tekstów, jak i grubości linii w symbolach. Zmianie uległy niektóre proporcje, co wymusiło korektę kompozycji, tak aby utrzymać zarówno zgodność z oryginalną infografiką na wystawie oraz czytelność w mniejszym formacie, na podłożu papierowym. Treść pozostała bez zmian.

NAGRODY

- 2019 – wyróżnienie w 59. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku”,
- 2019 – II nagroda w konkursie European Design Awards, w kategorii Printed infographics,
- 2018 – I nagroda w konkursie Polish Graphic Design Awards, w kategorii Infografika.

Publikacja towarzysząca wystawie *Dane warszawskie*

²² Publikacja pod redakcją dr Ewy Klekot, tłumaczenie: Łukasz Mojsak.

Podsumowanie

Opisane wyżej projekty stanowią ważny etap prac nad budową wizerunku Muzeum Warszawy oraz uporządkowaniem, usystematyzowaniem i usprawnieniem jego komunikacji wizualnej. Nie jest to jednak dzieło skończone, lecz proces wymagający kolejnych kroków oraz modyfikacji elementów już istniejących, w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania i potrzeby instytucji.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy jest systematycznie rozbudowywany o nowe wytyczne i oczyszczany z tych, które okazały się nieprzystdatne lub nieaktualne. Podobnie system typograficzny wystaw poddawany jest stałej weryfikacji pod kątem trafności wprowadzonych rozwiązań. Wystawa *Dane warszawskie* oraz towarzysząca jej publikacja mogą w przyszłości zostać rozbudowane o kolejne tematy lub nowe, zaktualizowane dane, które trzeba będzie uwzględnić w dotychczasowych infografikach.

Kolejnym, planowanym krokiem w tym procesie jest stworzenie systemu szablonów odpowiadających na rozmaite potrzeby komunikacyjne — od wielkoformatowych plakatów po małe formy cyfrowe. Głównym celem tego rozwiązania jest uspoźnienie komunikacji wizualnej oraz usprawnienie bieżących prac projektowych, których ze względu na mnogość oddziałów i aktywności tej instytucji, jest zwykle bardzo dużo. Usprawnienie prac graficznych wydaje się więc jedną z kwestii priorytetowych ze względu nie tylko na wymogi napiętego harmonogramu działań muzeum, lecz także optymalizację czasu i kosztów pracy.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu szablonów będzie dużym przedsięwzięciem projektowym, które musi zostać poprzedzone rzetelnym etapem przygotowawczym, z kilkoma kluczowymi punktami. Po pierwsze, duża liczba i różnorodność projektów realizowanych przez muzeum wymaga selekcji i uporządkowania na poziomie programowym — bez tego system szablonów nie ma szans zadziałać zgodnie z oczekiwaniami. Po drugie, konieczne jest usystematyzowanie działań promocyjno-komunikacyjnych oraz standaryzacja podstawowych formatów graficznych. Po trzecie, należałoby przeprowadzić badanie publiczności, na którego podstawie można by sformułować wnioski dotyczące preferencji i potrzeb odbiorców oraz trudności komunikacyjnych, z jakimi system będzie musiał się zmierzyć. Na etapie projektowym ogromnym wyzwaniem będzie znalezienie systemowego rozwiązania graficznego pozwalającego na uspoźnienie i pewną automatyzację języka wizualnego bez popadania w powtarzalność i jednolitość, która utrudniłaby skuteczną komunikację poszczególnych projektów. Po wdrożeniu gotowego systemu konieczne będzie stałe monitorowanie jego działania, odbioru i efektów oraz sumienna analiza zebranych danych, która pozwoli na wprowadzenie korzystnych modyfikacji. Docelowo system szablonów zostanie włączony do *Podręcznika identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy*.

Ważnym zadaniem w procesie dalszego budowania wizerunku Muzeum Warszawy będzie również ewaluacja systemu identyfikacji wizualnej pod kątem oznakowania oddziałów. Obecnie, zgodnie z przyjętą na co najmniej pierwszych 5 lat funkcjonowania nowej identyfikacji strategią niestosowania osobnych wersji znaku, wszystkie oddziały posługują się tym samym znakiem graficznym z nazwą Muzeum Warszawy. Ze względu na przewidzianą możliwość zmiany tej decyzji logo zostało zaprojektowane tak, aby można było bez przeszkód stworzyć wersje znaku dla oddziałów (w zależności od przyjętego modelu — poprzez zmianę zapisu „Muzeum Warszawy” na nazwę oddziału bądź dodanie stosownego dopisku). W ramach ewaluacji planowana jest seria warsztatów, konsultacji i badań, które pozwolą na uzyskanie miarodajnych informacji, ocenę sytuacji oraz wyciągnięcie wniosków wraz z rekomendacjami do wdrożenia. Wszelkie modyfikacje zostaną uwzględnione w *Podręczniku identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy*.

© Anna Światłowska